

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 8: Ochrana a tvorba životního prostředí

Toxické kovy v řekách: Analýza šupin ryb jako indikátorů znečištění

Ondřej Příbyl

Jihomoravský kraj

Brno 2025

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 8: Ochrana a tvorba životního prostředí

Toxické kovy v řekách: Analýza šupin ryb jako indikátorů znečištění

Toxic metals in rivers: Analysis of fish scales as indicators of pollution

Autor: Ondřej Příbyl

**Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.,
Svážná 565/1c, Brno-Nový Lískovec, 634 00**

Kraj: Jihomoravský kraj

Konzultant: Mgr. Jan Kuta, Ph.D.

Brno 2025

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval(a) samostatně a použil (a) jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci SOČ.

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

V Brně dne 25. 2. 2025

podpis:

Ondřej Příbyl

Poděkování

Na prvním místě bych chtěl poděkovat vedoucímu mé práce Janu Kutovi za obětavou a trpělivou pomoc. Dále bych chtěl poděkovat panu profesorovi Ivanu Holoubkovi, který ve mně vzbudil zájem o přírodní vědy a životní prostředí. V neposlední řadě bych rád poděkoval své rodině a vedení mé školy za podporu při psaní mé práce.

Anotace

Tato studie se zaměřuje na využití šupin ryb jako indikátorů znečištění toxickými kovy v říčních ekosystémech. Toxické kovy, jako jsou například olovo, kadmium a rtuť, jsou často přítomny v říčních vodách v důsledku lidských aktivit a průmyslového znečištění. Analyzování šupin ryb by mohlo poskytnout vhodný nástroj k monitorování úrovně znečištění vodních cest a hodnocení ekologických rizik pro vodní život.

Klíčová slova

Těžké kovy, znečištění vodních toků, rybí šupina, čistírna odpadních vod, čistírna důlních vod, ICP-MS, říční ekosystém, řeka Jihlava, řeka Oslava

Annotation

This study focuses on the use of fish scales as indicators of toxic metal pollution in river ecosystems. Toxic metals such as lead, cadmium, and mercury are often present in river waters due to human activities and industrial pollution. Analyzing fish scales could provide a useful tool for monitoring pollution levels in waterways and assessing ecological risks to aquatic life.

Keywords

Heavy metals, pollution of watercourses, fish scales, wastewater treatment plant, mine water treatment plant, ICP-MS, river ekosystém, Jihlava river, Oslava river

Obsah

1	Úvod	8
2	Teoretická část.....	9
2.1	Obecná charakteristika paprskoploutvých ryb	9
2.2	Rybí šupina.....	12
2.3	Jelec tloušť'	14
2.4	Těžké kovy a jejich toxicita	15
2.4.1	Rtuť'	16
2.4.2	Olovo.....	16
2.4.3	Kadmium.....	17
2.4.4	Měď'	17
2.5	Znečištění sladkovodního ekosystému těžkými kovy.....	18
2.6	Bioakumulace těžkých kovů ve sladkovodním ekosystému	20
2.7	Rybí šupina jako vzorkovací matrice	22
2.8	Vliv kvality vod (konatminace vod) na tvar a podobu šupin	25
2.9	Stanovení toxických prvků v rybích šupinách metodou ICP-MS	27
3	Cíle práce.....	29
4	Experimentální část	30
4.1	Vzorkování	30
4.2	Určení staří ryb pomocí lamel šupiny	32
4.3	Příprava a čištění vzorků	32
5	Výsledky a Diskuze.....	35
5.1	Využití rybích šupin pro monitoring cizorodých látek	35
5.2	Popis dat	35
5.3	Stáří ryb korelující s jejich délkou	36

5.4	Stanovení mědi	37
5.5	Stanovení kadmia	40
5.6	Stanovení olova	44
5.7	Stanovení rtuti a arsenu	47
6	Závěr.....	48
7	Reference.....	50
7.1	Seznam obrázků	50
7.2	Seznam tabulek	51
7.3	Seznam grafů.....	51
7.4	Použitá literatura	52
8	Seznam zkratk	55
9	Přílohy	57
9.1	Seznam příloh.....	57

1 ÚVOD

Rozvoj elektrotechnického a těžebního průmyslu vede k zvyšujícímu se množství těžkých, resp. toxických kovů v hydrosféře. Tyto látky negativně ovlivňují nejen vodní organismy, ale mohou prostřednictvím konzumace kontaminovaných ryb představovat zdravotní riziko i pro člověka. Tradičně se monitoring kontaminace ryb provádí analýzou svaloviny či vnitřních orgánů, avšak analýza rybích šupin může představovat šetrnou alternativu. Tato metoda nevyžaduje usmrcení ryb, umožňuje nekomplikované a dlouhodobé uchovávání vzorků, čehož může být využito při pozdějších analýzách a srovnáních.

Cílem práce bylo prostřednictvím analýzy rybích šupin ověřit, zda čistírny odpadních vod nebo důlních vod přispívají ke kontaminaci vodních toků. Zvětšení kontaminace řeky těžkými kovy by se mohlo dít v důsledku nedostatečného vyčištění odpadních či důlních vod nebo čistírenských kalů. Vzorkování bylo prováděno v okolí čistírny odpadních vod Ivančice a Náměšť nad Oslavou a čistírny důlních vod v Oslavanech. Objekty byly vybrány kvůli tomu, že na rozdíl od jiných objektů ČOV a ČDV na řece Jihlavě a Oslavě vracejí do řeky poměrně velké množství vyčištěné vody, a tudíž by mohlo být zatížení vodního toku lépe rozpoznatelné (měřitelné).

Výsledky této práce by mohly přispět k rozvoji udržitelných metod monitorování zatížení vodních ekosystémů těžkými kovy.

2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Obecná charakteristika paprskoploutvých ryb

Pojem „ryby“ je sám osobě trochu problematický, jelikož dříve se za ryby považovaly i bezčelistnatci – kruhoústí (*Cyclostomata*), dále také už čelistnaté paryby (*Chondrichthyes*), paprskoploutvé (*Actinopterygii*) a svaloploutvé ryby (*Sarcopterygii*) (Dvořák a kolektiv, 2020) (Šíma, 2023) (Janáková, 2013). Jedná se o největší třídu obratlovců, která čítá něco mezi 24 000 až 35 000 druhů v závislosti na zdroji. (Musilová, 2016)

Evoluční vývoj paprskoploutvých ryb (*Actinopterygii*), začíná v první polovině prvohor, konkrétněji v období zvaném devon, které se odehrálo na planetě Zemi zhruba před 400 miliony lety. Za tuto dlouhou dobu se ryby dokázaly velice dobře přizpůsobit životnímu prostředí v každé části světa, proto se vyskytují v jakémkoli typu vod. Žijí ve vodách slaných i sladkých, proudných i stojatých, zkrátka tito živočichové jsou dokonalou ukázkou evolučního přizpůsobení se prostředí (Dvořák a kolektiv, 2020; Šíma, 2023; Musilová, 2016; Janáková, 2013).

U ryb rozlišujeme čtyři části jejich těla: hlavu (*caput*), trup (*truncus*), ocas (*cauda*) a ploutve (*pterygia*). Poměr mezi délkou těla, hlavy a ocasu je přibližně 1:2:1. Tělo paprskoploutvých ryb se dokonale přizpůsobilo prostředí, je vřetenovité se silným hřbetem, což je naprosto ideální hydrodynamický tvar. U většiny rybích druhů je dobře vyvinutá masivní lebka a kostěná páteř, ale například u jeseterů se stále jedná o páteř chrupavčitou. Jeden z nejdominantnějších znaků třídy paprskoploutvých jsou ploutve vyztužené paprsky (Dvořák a kolektiv, 2020; Šíma, 2023).

U paprskoploutvých rozeznáváme tři typy svaloviny: svalovinu příčně pruhovanou kosterní, příčně pruhovanou srdeční (*myocardium*) a svalovinu hladkou. Pod kůží paprskoploutvých ryb se nachází specifický velký sval boční, pro který je typické dělení v podobě vazivových přepážek (myosepty), které dělí tento sval na oddíly zvané myomery. Jednotlivé myomery mají poté tvar písmene „M“ anebo „W“ položeného na bok a vždy otevřeného ve směru k hlavě. Níže na obrázku č. 3 můžete pozorovat jak typickou segmentaci (dělení) rybího svalstva, tak i rozdíl mezi svalstvem tmavým a světlým, dále poté i svaly lebeční (Šíma, 2023; Dvořák a kolektiv, 2020).

Obrázek 1 Rozdělení rybího svalstva; převzato z Animal Diversity Web, 2020

Kardiovaskulární soustava ryb je uzavřený oběh, který se skládá ze srdce a krevních cév. Tato soustava má několik stěžejních úkolů jako například: transport živin vstřebaných do krve z trávicí soustavy, dále rozvod kyslíku a oxidu uhličitého po rybím těle a v neposlední řadě transport hormonů. V rybí krvi narazíme na buněčné elementy podobně jako u člověka. Řadíme mezi ně: červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty). Tyto buněčné elementy mají například na starost: rozvod kyslíku po těle, obranyschopnost organismu, tvorbu krevních sraženin (Dvořák a kolektiv, 2020).

Obrázek 2 Buněčné elementy rybí krve; upraveno; převzato z T. Lotocki, 2016

Dýchací soustava je podstatným společným znakem paprskoploutvých, a právě i jejím prostřednictvím se do těla ryb dostávají nežádoucí cizorodé látky. Když porovnáme dýchací soustavu paprskoploutvých a savců, tak zjistíme, že ta rybí je velice jednoduchá, a také že funguje na velice specifickém principu. Celý tento systém totiž tvoří pouze žábry (*branchia*), které mají kostěnou a chrupavčitou oporu, na které se nachází respirační tkáň. Narazili bychom na ně na konci

hlavy v pravé a levé dutině žaberní. A obě tyto dutiny, každá zvlášť, ústí do hltanu. Žábry chrání skřetovité kosti zkráceně skřele, které jsou na svém okraji utěsněny kožní řasou, což umožňuje nasávání vody, čím se zajišťuje neustálý přísun vody s kyslíkem k žábrám (Dvořák a kolektiv, 2020).

Dalším společným znakem paprskoploutvých je trávicí soustava, která hraje důležitou roli ve vyživovacím procesu ryb. Hlavní část tvoří trávicí trubice, což je soubor šesti dutých na sebe navazujících orgánů, jmenovitě: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo. Trávicí soustava má několik důležitých funkcí, první – je příjem potravy, druhá – následné trávení potravy a poté vstřebávání živin, třetí – samotné vyloučení nestrávených zbytků. Další část trávicí soustavy tvoří přídatné žlázy. Játra neboli *hepar*, jsou právě nejstarší a největší přídatnou žlázu trávicí soustavy. V rybích játrech, až na výjimky některých druhů, nechybí ani žlučový měchýř – žlučník, ve kterém se hromadí žluč, která poslouží k emulgaci tuků. Jejich hlavní funkcí je detoxikace a metabolismus bílkovin, tuků, sacharidů, které do jater přivádí žíla ze střeva (Dvořák a kolektiv, 2020).

Poslední soustavou, kterou je rozhodně namístě zmínit, je soustava kožní, do které spadá kůže a kožní deriváty. Mezi její funkce spadá především ochrana rybího těla, jelikož mechanicky chrání rybu před nepříznivými vlivy prostředí. Dále také umožňuje snadnější pohyb ryb ve vodě, a to především díky množství slizu. Nalezneme zde zásoby tuku a množství receptorů. Celé rybí tělo pokrývá kůže, která se skládá ze tří základních struktur: pokožky, škáry a podkoží. Na povrchu rybího těla narazíme na sliz, který slouží především k ochranně těla paprskoploutvých ryb. Také snižuje viskozitu rybího těla, a proto se ryby pohybují vodou mnohem rychleji a obratněji. Mezi další jeho funkce bychom mohli zařadit: zpomalení pronikání vody do rybího těla, urychlení procesu srážení krve a přesnou detekci kořisti pro dravce, jelikož každá ryba má svůj specifický sliz, díky kterému dravci rozeznávají svou kořist (Dvořák a kolektiv, 2020).

Obrázek 3 Vnitřní uspořádání orgánů pstruha duhového; upraveno; převzato z T. Starove, 2013

2.2 Rybí šupina

Rybí šupina je jeden z mála kožních derivátů paprskoploutvých ryb. Za její hlavní funkci považujeme ochranu před vnějším nebezpečím v podobě infekce nebo zranění způsobené odřením. Tenká vrstva slizu na povrchu šupiny, která je produkována pokožkou, zmírňuje tření povrchu rybiho těla a usnadňuje tím pohyb ve vodním prostředí. V okamžiku ztráty šupiny je ryba v odhaleném místě vystavena nebezpečí infekce a obecně se kůže stává v tomto bodě zranitelnější (Nováková, 2009; Dvořák a kolektiv, 2020).

Paprskoploutvým vyrůstají šupiny brzy po vykulení a s přibývajícím věkem se i navyšuje jejich počet. Šupina roste po celý život ryb a její přírůstek je přímo závislý na koncentraci kyslíku ve vodě, teplotě vody (ročním období), fyzické i psychické kondici, dostatku potravy a mnoha dalších aspektech (Nováková, 2009; Dvořák a kolektiv, 2020).

Základem šupiny paprskoploutvých je tzv. šupinová destička tvořená nevyzrálými kostními buňkami. Šupinová destička roste z jedné strany do škáry. V ní je také šupina po celou dobu ukotvena, a na druhou stranu směrem od těla vyrůstá další část, kterou pozorujeme na povrchu rybiho těla. Tuto část překrývá pokožka, která produkuje sliz.

Rybí šupina vzniká a postupně roste nebo dorůstá díky materiálu (laminární kosti), který produkují speciální buňky umístěné ve škáře, tyto buňky nazýváme skleroblasty. Škára je vrstva kůže tvořená kolagenními vlákny a jejím úkolem je spojit kůži se svalstvem. Tato vrstva obsahuje velké množství tepen, žil a nervových zakončení, je velice dobře prokrvená a má několik důležitých funkcí např.: ochrana rybího těla před vlivy prostředí, vylučování zplodin metabolismu apod. Ve škáře narazíme na šupinové pochvy, ve kterých jsou šupiny zakotveny po celou dobu své existence, a to ať už z větší či menší části, to je specifické pro jednotlivé rybí druhy. Škára je zřejmě důležitým pojítkem mezi celkovým zatížením rybího těla těžkými kovy a vzorkovanou šupinou. Jelikož je škára velice dobře prokrvené místo, mohlo by zde snadno docházet k transportu sloučenin těžkých kovů z krve do struktury šupiny. Vzorkování šupin ryb tudíž může poukázat nejen na přímé zatížení šupiny z vnějšího prostředí, ale i na celkové zatížení rybího organismu (Dvořák a kolektiv, 2020; Mendelova univerzita, 2000).

Šupina (šupinová destička) je neustále rozšiřovaná o tzv. lamely (sklerity), jedná se ohraničené přírůstky šupiny. Pro přiblížení si lamely můžeme představit jako letokruhy u stromů. I právě díky lamelám snadno určíme stáří ryby, jelikož přírůstek šupiny v zimním období je tmavé barvy a přírůstek letní je světlé až bílé barvy viz obrázek číslo 5. Tím pádem není problém rozpoznat kolik lét a zim ryba prožila a odvodit tak její věk. Podle tvaru, materiálu a vzhledu celkově rozeznáváme několik druhů rybích šupin: plakoidní šupiny (koljuška tříostná, většina paryb), kosmoidní šupiny (vyhynulá třída ryb nozdratí), ganoidní šupiny (jeseterovití, bichirovití), cykloidní šupiny (kaprovité, lososovité, piskořovité ryby), ktenoidní šupiny (okounovité ryby) (Nováková, 2009; Dvořák a kolektiv, 2020).

Cykloidními šupinami disponují již zmíněné kaprovité ryby, do kterých spadá i jelec tloušť, a tudíž i všechny námi odebrané šupiny jsou cykloidního typu. Jejich okraj je hladký a skládají se ze dvou částí. Na povrchu se nachází tvrdá vrstva z fosforečnanu vápenatého a směrem dovnitř šupiny můžeme pozorovat druhou tzv. spodní vrstvu složenou z bílkoviny, která vznikla zkosnatěním jednotlivých lamel a jejich spojením tmelovou hmotou (Dvořák a kolektiv, 2020).

Obrázek 4 Tři druhy rybích šupin; graficky upraveno; převzato z M. Rabenseifner, 2015

Obrázek 5 Cykloidní šupina jelce tlouště; převzato z M. Horáček, 2010

2.3 Jelec tloušť

Jelec tloušť (*leuciscus cephalus*) je naprosto typická ryba pro téměř veškeré tekoucí vody České republiky. S jeho přítomností se můžeme setkat od rybiho pásma lipanového až po pásmo cejnové, což znamená, že se tato ryba nenachází pouze v rychle tekoucích pstruhových bystřinách a horských tůních a popř. v některých typech stojatých vod (například: rybníky bez vysazení tlouště). Za jeho signifikantní znak považujeme tvar jeho těla, je totiž typicky protáhle válcovitý.

Zdržuje se v proudných úsecích řek nebo nadjezí. Starší jedinci žijí samotářsky a ukrývají se v hlubších tůních. Tloušť může ojediněle dorůst až velikosti větší než 60 cm, nicméně nejčastěji se setkáme s jedinci ve velikosti od 20 do 40 cm. Rozpoznání jelce tlouště od ostatních říčních ryb není složité, jelikož má zbarvenou řitní ploutev do červeno oranžova (M. Horáček, 2017; M. Horáček, 2010).

Jedná se o rybu všežravou. Živí se nejen vodními rostlinami a řasami, ale také vodními bezobratlými, dále suchozemským hmyzem, drobnějšími rybami a ojediněle i drobnými obratlovci (žáby, myši). Potravu vyhledává aktivně celoročně. Pouze v období tuhých mrazů se jeho touha po potravě umírní. Smysly jelce tlouště jsou velmi dobře vyvinuté, díky skvělému zraku a sluchu je stále ve střehu a v případě hrozícího nebezpečí dané místo opouští na delší dobu, což značně komplikuje šanci na ulovení této ryby rybáři (M. Horáček, 2017; M. Horáček, 2010).

Obrázek 6 Učebnicový obrázek; převzato z Š. Jonáková, 2012

Obrázek 7 Jelec tloušť chycen v Oslavanech

2.4 Těžké kovy a jejich toxicita

Těžké kovy jsou skupinou kovů a polokovů, jejichž hustota v elementární formě je větší než 5 g/cm^3 anebo dochází k vysrážení solí těchto prvků při kontaktu se sulfidem sodným za vzniku málo rozpustných sulfidů. Těžké kovy jsou přirozeně součástí zemské kůry a uvolňují se do vodního prostředí prostřednictvím eroze či vulkanické činnosti. Všechny těžké kovy nejsou toxické, některé jsou v určitých dávkách pro člověka a vybrané živočichy nepostradatelné. Jedná se například o zinek a železo. Naopak mezi toxické, a tedy pro člověka a živočichy nebezpečné prvky, řadíme olovo, rtuť, kadmium, arsen a další. Tyto kovy a polokovy často zaviňují blokaci enzymů, poškozují biomembrány či způsobují rakovinu. Příčinou nežádoucích účinků je vazba prvků těžkých kovů na biologické struktury, na skupiny: $-\text{SH}$, $-\text{COOH}$, $-\text{NH}_2$. Jednotlivé organismy

jsou schopny do jisté míry těžké kovy odbourat a za pomoci proteinu (metalothioneinu), kde se vyskytuje aminokyselina cystein, která na sebe těžké kovy naváže (Velíšek a kolektiv, 2014; Bartošová, 2017; Dobrotová, 2011).

2.4.1 Rtuť

Rtuť (Hg) je stříbrný v přírodě přirozeně vyskytující se těžký kov, který je za běžné teploty a tlaku tekutý. Vyskytuje se v přírodě v několika podobách například: elementární podoba Hg^0 dále také jako Hg^{1+} a Hg^{2+} . Mezi nejobvyklejší sloučeniny rtuti řadíme: methylrtuť, dimethylrtuť, HgS , $\text{Hg}(\text{OH})_2$ anebo HgCl_2 . Rtuť je jedním z nejnebezpečnějších prvků, protože je karcinogenní, genotoxická, způsobuje blokaci enzymů, změny pohyblivosti spermií. Ve vodním prostředí se vyskytuje především ve formě komplexů s anorganickými či organickými ligandy, dále v podobě hydroxidů anebo chloridu (výše zmíněné sloučeniny) (viz tabulka č. 1). Do vodního ekosystému se tyto sloučeniny mohou uvolňovat jak přirozeně ze zemské kůry, tak lidskou činností (spalování fosilních paliv, těžba a zpracování rtuti, městské odpady atd.) (Velíšek a kolektiv, 2014; Bobrowska-Grzesik a kolektiv, 2013).

Hustota rtuti	13,547 g/cm ³
Příklady sloučenin	HgS , $\text{Hg}(\text{OH})_2$, HgCl_2
Doporučený maximální denní příjem	3,8 až 21 µg
Toxická dávka	0,4 mg
Smrtelná dávka	150 až 300 mg

Tabulka 1 Shrnutí informací rtuť

(Velíšek a kolektiv, 2014; Bobrowska-Grzesik a kolektiv, 2013; Dobrotová, 2011)

2.4.2 Olovo

Olovo (Pb) je těžký kov, který přirozeně nalezneme v zemské kůře. Je lesklé, kujné a má nízkou teplotu tání. Jedná se i o tzv. supravodič. S olovem se můžeme setkat ve třech oxidačních stavech: Pb^0 , Pb^{2+} , Pb^{4+} , přičemž na jeho surovou podobu Pb^0 narazíme v přírodě pouze velice vzácně. Olovo kontaminuje životní prostředí buďto přirozeně prostřednictvím vulkanické činnosti a eroze nebo lidskou činností. Největší kontaminaci způsobuje spalování fosilních paliv (v průmyslu a elektrárnách), olovněné rozvody pitné vody či pesticidy s obsahem olova. Ve vodním prostředí má olovo tendenci vytvářet málo rozpustné soli a množství rozpuštěného olova se odvíjí od pH vody. Ve vodním prostředí se olovo vyskytuje v podobě těchto sloučenin: $[\text{PbCO}_3(\text{aq})]^0$,

$[\text{PbOH}]^{1+}$, $[\text{Pb}(\text{OH})_2(\text{aq})]^0$. Olovo se po vniknutí do těla živočicha váže na červené krvinky a v průběhu několika desítek minut je uloženo v kostech a měkkých tkání. Přítomnost tohoto kovu v těle může způsobovat chudokrevnost nebo otravu (Velíšek a kolektiv, 2014; Bobrowska-Grzesik a kolektiv, 2013).

Hustota olova	11,35 g/cm ³
Příklady sloučenin	$[\text{PbCO}_3(\text{aq})]^0$, $[\text{PbOH}]^{1+}$, $[\text{Pb}(\text{OH})_2(\text{aq})]^0$
Doporučený maximální denní příjem	0,06 až 0,5 mg
Toxická dávka	1 mg
Smrtelná dávka	10 g

Tabulka 2 Shrnutí informací olovo

(Velíšek a kolektiv, 2014; Bobrowska-Grzesik a kolektiv, 2013)

2.4.3 Kadmium

Kadmium (Cd) je těžký kov, se kterým se nejčastěji setkáme v podobě Cd^{2+} . Je velice odolné vůči působení rzi, a díky tomu se využívá jako krycí vrstva na ostatních kovech. Největší kontaminaci způsobují emise ze spaloven komunálního odpadu, továren na zpracování neželezných kovů a další podobné průmyslové provozy. Uvolňování do vodního prostředí zapříčiňuje především eroze a kadmium se zde objevuje v podobě hydrokomplexu $\text{Cd}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$. Tento kov je toxický a dochází u něj k bioakumulaci v rámci potravního řetězce. Je karcinogenní, může zapříčiňovat vrozené vývojové vady (teratogen, potenciální mutagen) (Velíšek a kolektiv, 2014; Bobrowska-Grzesik a kolektiv, 2013; A. Šípek, 2011).

Hustota kadmia	8,69 g/cm ³
Příklady sloučenin	$\text{Cd}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$
Doporučený maximální denní příjem	0,012 až 0,15 mg
Toxická dávka	3 až 330 mg
Smrtelná dávka	1,5 až 9 g

Tabulka 3 Shrnutí informací kadmium

(Velíšek a kolektiv, 2014; Bobrowska-Grzesik a kolektiv, 2013)

2.4.4 Měď

Měď (Cu) je načervenalý ušlechtilý kov, který se v přírodě vyskytuje vzácně v ryzí formě, ale především existuje více jak 600 nerostů mědi. Například chalkopyrit (CuFeS_2) nebo azurit ($2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$). S mědí jako prvkem se v sloučeninách setkáme v oxidačních stavech I, II, III,

příchemž sloučeniny, kdy má měď oxidační číslo II, jsou nejběžnější a nejvíce rozšířené. Jedná se například o: CuO, CuS, CuCO₃, Cu(OH)₂. Měď velice dobře vede elektrický proud i teplo, a proto se využívá především v elektrotechnickém průmyslu. Je součástí fotovoltaických panelů, vodičů, výměníků tepla a její sloučeniny se využívají například jako agrochemikálie nebo laboratorní činidla. Měď je pro lidský metabolismus velice důležitá a při jejím nedostatku se člověk může potýkat s chudokrevností, poruchami nervové či oběhové soustavy. Naopak při jejím nadbytku může docházet k poškození jater a ledvin, mozkové tkáně (M. Daňková, 2016; Champika SSK Gamakaranage a kolektiv, 2011; Bobrowska-Grzesik a kolektiv, 2013; Wikiskripta, 2022).

Hustota mědi	8,96 g/cm ³
Příklady sloučenin	CuO, CuS, CuCO ₃ , Cu(OH) ₂
Doporučený denní příjem	2,5 až 3 mg
Toxická dávka	250 mg
Smrtelná dávka	10 až 20 g

Tabulka 4 Shrnutí informací měď

(M. Daňková, 2016; Champika SSK Gamakaranage a kolektiv, 2011; Bobrowska-Grzesik a kolektiv, 2013; Wikiskripta, 2022)

2.5 Znečištění sladkovodního ekosystému těžkými kovy

Obecně znečištění dělíme na znečištění přirozené (např.: geochemické, biologické) a znečištění antropogenní (způsobené činností člověka). Těžké kovy se do vody mohou uvolňovat prostřednictvím tzv. geochemické cyklu, který zajišťuje neustálý koloběh látek v horninovém prostředí. V praxi se jedná o propojení všech zemských sfér (hydrosféra, biosféra, pedosféra atd.), které se navzájem neustále ovlivňují, a tím zapříčiňují celou škálu dějů. Příkladem je rozpad horniny vlivem působení tekoucí vody, dešťový splach půdy do řek, či unikání důlních plynů do vody a okolí. Druhým druhem přirozeného znečištění je tzv. znečištění biologické. Podstatnou složkou tohoto cyklu jsou mikroorganismy, které navážou těžké kovy do svých organických komplexů a při pozření těchto organismů predátorem se těžký kov dostane i do dalších pater potravního řetězce (Velíšek a kolektiv, 2014; Bartošová, 2017).

Od dob průmyslové revoluce už majoritně nekontaminuje řeky a obecně celé životní prostředí příroda, nýbrž lidská činnost. Dominantní příčiny a konkrétní příklady ukazuje tabulka číslo 5 (Velíšek a kolektiv, 2014; Bartošová, 2017).

Zdroje znečištění	Příklady znečištěného materiálu	Nejzastoupenější kovy
Těžba a úprava rud a uhlí	voda k oplachu rud, či samotná ruda těžkého kovu	olovo, arsen, selen, rtuť, nikl a další
Čistírny odpadních vod (ČOV)	únik odpadní (městské a komunální) vody a její nešetrné a neúplné čištění	arsen, selen, měď, zinek, rtuť, chrom, nikl
Doprava (spalování fosilních paliv)	vodní splach ze silnic a půdy, atmosféricky spad (např.: výfukových plynů)	olovo, arsen, zinek, kadmium, rtuť, železo, měď
Hutní průmysl	voda sloužící k chlazení či oplachu s úlomky kovů (odpadní vody)	železo, arsen, selen, zinek
Úpravny kovů	voda sloužící k chlazení či oplachu s úlomky kovů (odpadní vody)	železo, měď, zinek, nikl, chrom a další

Tabulka 5 Zdroje znečištění těžkými kovy

Obrázek 8 Koloběh těžkých kovů; vytvořeno pomocí BioRender

2.6 Bioakumulace těžkých kovů ve sladkovodním ekosystému

V případě kontaminace řeky těžkými kovy rozlišujeme dva druhy těchto cizorodých kovů přítomných ve vodním prostředí. Sloučeniny kovů rozpuštěné ve vodě a nerozpuštěné ve vodě. Rozpuštěné těžké kovy se vážou na anorganické a organické ligandy (např.: CO_3^{2-} , HCO_3^{1-} , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , atd) a vytváří tím komplexní sloučeniny. Nerozpustné těžké kovy ve vodě mohou tvořit vlastní minerály či se sorbovat na povrchu jiných minerálů, tyto děje probíhají i během přirozených procesů vodního ekosystému (např.: eroze hornin). Riziko pro daný ekosystém vodního toků se neodvíjí pouze od koncentrace daného kovů (nebo jeho sloučenin), ale i od dalších faktorů. Stěžejní je také koncentrace sloučenin těžkých kovů v sedimentech, dále koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě, kyselinová neutralizační kapacita, přítomnost komplexotvorných sloučenin, koncentrace organických látek, koncentrace vápníku a sodíku. Až na základě vyhodnocení všech těchto faktorů můžeme vyhodnotit konkrétní riziko pro daný ekosystém (Velíšek a kolektiv, 2014).

Tyto sloučeniny (ať už toxické či netoxické) se do těl ryb dostanou několika způsoby. Prvním způsobem, když ryba přijme kontaminovaný materiál (látku) s potravou a tato látka se dostane do trávicího traktu. Druhým způsobem, při styku žaberního epitelu s kontaminovanou vodou. Třetím způsobem, při kontaktu povrchu kůže ryb s kontaminovaným prostředím. Cizorodé látky se do rybiho těla dostávají častěji přes žaberní epitel, jelikož kůže je mnohem odolnější difúzní bariéra. Výjimkou jsou pouze raná vývojová stadia ryb, které mají ještě kůži tenkou a velmi malý povrch žaber (Velíšek a kolektiv, 2014).

Po vniku sloučenin těžkých kovů (toxických i netoxických) do trávicího traktu se část těchto látek vyloučí s výkaly, nevyložená část projde přes biomembránu střev do krve. Jak se toxické i netoxické látky ze střev do krve dostávají, zatím není zcela zřejmé. Obecně předpokládáme, že tyto děje probíhají v důsledku pasivní difúze a pinocytózy. Po vniknutí sloučenin těžkých kovů do krevního oběhu se pomocí portální žíly transportují do jater, kde se tyto látky hromadí (kumulují). Játra při tzv. „*efektu prvního průchodu*“ obvykle snižují toxicitu těchto sloučenin. Místo ukládání v lidském těle zaleží na daném těžkém kovu. U člověka se tyto kovy ukládají například: v kostech (olovo), ve vlasech (rtuť), v játrech a plicích (kadmium). V případě příjmu skrze žaberní epitel se toxické kovy do krve dostávají za pomoci pasivní difúze. Další možností je kontakt kůže s kontaminovaným prostředím či materiálem (nejčastěji sedimenty), kdy se sloučeniny těžkých

kovů dostávají přes kůži do krve. Krví je pak zajištěn transport sloučenin kovů po celém rybím těle do jednotlivých orgánů, kde se těžké kovy ukládají podobně jako u člověka (v játrech, v bílkovinách nebo v krvi – erythrocytech) (Velíšek a kolektiv, 2014; Wikiskripta, 2023).

Některé sloučeniny toxických kovů mají schopnost bioakumulace v potravinovém řetězci. Bioakumulace je proces, při kterém se toxické látky hromadí v organismech na vyšších trofických úrovních. Nejvíce zasaženými rybami a obecně organismy jsou vždy vrcholoví predátoři (ti, co se nachází na samotném vrcholu potravní pyramidy). U ryb se jedná o dravé ryby např.: štika obecná, okoun říční nebo candát obecný atd. Princip akumulace popisuje obrázek číslo 9.

Obrázek 9 Princip bioakumulace; vytvořeno pomocí BioRender

2.7 Rybí šupina jako vzorkovací matrice

Využitím rybí šupiny, jako šetrně získané vzorkovací matrice, se už zabývalo několik studií, cíle těchto prací byly vesměs stejné. Poukázat na odběr, při kterém není zapotřebí rybu usmrtit či omráčit, což je důležitým rozdílem oproti odběru jater či svaloviny. Tím nejpodstatnějším úkolem těchto studií ale bylo prokázat, zdali šupina dokáže dostatečně reflektovat celkové zatížení rybiho organismu těžkými kovy a poskytnout tak spolehlivá data, stejně jako jsme mohli vidět u vzorkovaných ploutví, jater či svaloviny ryb.

Článek vydán v roce 2023 Katarinou Jovičicovou v časopise EDP Science prezentuje výsledky studie, která se zabývala vzorkováním rybích šupin, svaloviny a ploutví pěti druhů ryb, za účelem zjištění zatížení řeky Dunaj těžkými kovy a porovnání přesnosti výsledků jednotlivých vzorkovacích matic. Vzorkovací matrice pocházely z těchto rybích druhů: cejn velký, cejnek malý, sumec velký, štika obecná, candát obecný. A měřenými kovy byly: arsen, kadmium, kobalt, chrom, měď, železo, rtuť, mangan, nikl, olovo, selen a zinek. Všechny prvky byly stanoveny metodou ICP-MS. Výsledné koncentrace v porovnání šupiny, ploutve a svaloviny ryb jsou často velice rozdílné, jindy se tyto tři matrice shodují téměř dokonale (viz tabulka č. 6). Největší koncentrace arsenu, mědi, rtuti, selenu byly zaznamenány ve vzorcích svaloviny ryb. Největší koncentrace zinku, manganu a chromu byly naměřeny u analyzovaných vzorků ploutví. V analyzovaných vzorcích šupin bychom našli největší koncentraci železa a kadmia, v případě kadmia vyšly výsledky stejně jako u analyzovaných vzorků ploutví. Mnohdy jsou koncentrace měřené ve svalovině několikrát větší než ve vzorcích šupin. Například koncentrace arsenu u cejnka malého jsou ve svalovině osmkrát větší (vyznačeno červeným textem v tabulce č. 6). Případů, kdy by koncentrace měřené ve vzorcích šupin výrazně převyšovaly jiné použité matrice, je málo, a prakticky je lze pozorovat pouze u koncentrace železa (vyznačeno modrým textem v tabulce č. 6). V případě měření koncentrací rtuti v šupinách je z tabulky vidět bioakumulační trend v potravním řetězci, který svého vrcholu dosáhl u štiky obecné a candáta obecného (vyznačeno zeleným textem v tabulce č. 6). Veškerá data viz tabulka č. 6. I přestože se jednotlivé matrice zásadně v koncentracích liší, nejpodstatnější je, že všechny tři kopírují bioakumulační trend. Autorka také v závěru zdůrazňuje, že vzorky šupin a ploutví jsou mnohem šetrnější, protože na rozdíl od svaloviny není rybu nutné zabít (Katarina Jovičić a kolektiv, 2023).

Prvky	Matrice	cejn velký	cejnek malý	candát obecný	štika obecná	sumec velký
Arsen (As)	Svalovina	0.227 ± 0.095	0.416 ± 0.132	0.459 ± 0.280	0.685 ± 0.807	0.131 ± 0.097
	Šupina	0.083 ± 0.020	0.058 ± 0.018	0.201 ± 0.144	0.381 ± 0.502	-
	Řítní ploutev	0.336 ± 0.140	0.294 ± 0.084	0.491 ± 0.429	0.425 ± 0.665	0.767 ± 0.391
Kadmium (Cd)	Svalovina	0.003 ± 0.001	0.005 ± 0.003	0.004 ± 0.004	0.006 ± 0.003	0.004 ± 0.007
	Šupina	0.004 ± 0.003	0.008 ± 0.009	0.007 ± 0.005	0.059 ± 0.096	-
	Řítní ploutev	0.004 ± 0.003	0.206 ± 0.628	0.013 ± 0.013	0.020 ± 0.024	0.009 ± 0.008
Kobalt (Co)	Svalovina	0.219 ± 0.103	0.150 ± 0.024	0.221 ± 0.127	0.151 ± 0.049	0.018 ± 0.023
	Šupina	0.208 ± 0.072	0.192 ± 0.028	0.179 ± 0.130	0.253 ± 0.130	-
	Řítní ploutev	0.297 ± 0.076	0.193 ± 0.099	0.178 ± 0.042	0.258 ± 0.185	0.051 ± 0.024
Chrom (Cr)	Svalovina	0.132 ± 0.109	1.138 ± 1.751	0.164 ± 0.128	0.074 ± 0.067	0.138 ± 0.325
	Šupina	0.172 ± 0.136	0.113 ± 0.047	0.379 ± 0.317	0.752 ± 0.949	-
	Řítní ploutev	0.239 ± 0.261	0.158 ± 0.087	0.620 ± 0.630	0.161 ± 0.137	0.083 ± 0.084
Měď (Cu)	Svalovina	1.523 ± 0.787	2.049 ± 1.616	0.914 ± 0.797	1.690 ± 1.136	0.950 ± 0.656
	Šupina	0.691 ± 0.292	0.596 ± 0.271	0.855 ± 0.419	1.475 ± 1.369	-
	Řítní ploutev	1.410 ± 0.488	1.728 ± 1.122	1.308 ± 0.483	1.604 ± 0.570	0.668 ± 0.589
Železo (Fe)	Svalovina	27.726 ± 14.143	40.373 ± 16.494	13.162 ± 5.976	46.444 ± 25.355	19.464 ± 15.075
	Šupina	83.279 ± 33.045	131.145 ± 163.057	121.293 ± 94.258	324.051 ± 446.000	-
	Řítní ploutev	75.696 ± 63.152	99.552 ± 61.922	53.117 ± 15.285	94.401 ± 64.179	34.014 ± 16.097
Rtuť (Hg)	Svalovina	0.286 ± 0.176	0.471 ± 0.203	1.427 ± 0.842	0.886 ± 0.341	1.599 ± 0.535
	Šupina	0.002 ± 0e-7	0.002 ± 0e-7	0.015 ± 0.018	0.009 ± 0.008	-
	Řítní ploutev	0.004 ± 0.002	0.006 ± 0.005	0.066 ± 0.078	0.016 ± 0.007	0.095 ± 0.041
Mangan (Mn)	Svalovina	5.066 ± 4.155	2.345 ± 0.442	1.319 ± 0.754	3.446 ± 1.326	0.674 ± 0.401
	Šupina	67.934 ± 23.250	29.219 ± 6.975	35.119 ± 6.155	80.293 ± 28.446	-
	Řítní ploutev	87.438 ± 28.827	43.615 ± 10.330	31.199 ± 6.595	68.523 ± 21.533	14.475 ± 7.592
Selen (Se)	Svalovina	1.450 ± 0.316	0.921 ± 0.267	1.590 ± 0.233	1.136 ± 0.373	0.905 ± 0.333
	Šupina	0.890 ± 0.321	0.674 ± 0.193	0.647 ± 0.177	1.168 ± 0.236	-
	Řítní ploutev	1.086 ± 0.531	0.818 ± 0.344	1.192 ± 0.501	1.363 ± 0.503	0.824 ± 0.303
Zinek (Zn)	Svalovina	17.056 ± 3.942	14.715 ± 3.409	16.173 ± 5.873	21.319 ± 6.956	19.621 ± 10.201
	Šupina	79.554 ± 11.848	55.348 ± 2.683	82.130 ± 11.899	118.742 ± 26.260	-
	Řítní ploutev	329.128 ± 59.971	222.900 ± 71.651	100.799 ± 27.967	175.889 ± 53.617	104.246 ± 39.346

Tabulka 6 Výsledky studie K. Jovičić a kolektivu; údaje uvedeny v µg/g; přeloženo; graficky upraveno; převzato z Katarina Jovičić a kolektiv, 2023

Další článek publikovaný v roce 2017 v časopise Chemosphere zveřejňuje závěry studie, která se zaměřuje na šupinu jako šetrný vzorkovací materiál vhodný k dlouhodobému biomonitoringu koncentrací těžkých kovů. A. Cobelo-García a jeho kolektiv se zabývali monitoringem koncentrace mědi a dalších těžkých kovů v okolí bývalého měděného dolu u španělské řeky Ulla. Vzorkovací matricí byla šupina lososa obecného. Šupina byla odebrána a vložena do papírového bločku, kde došlo k jejímu vysušení. Šupiny byly pečlivě očištěny od zbylé

tkáně a nečistot. Dále byly rozloženy pomocí 3 ml koncentrované kyseliny dusičné a ponechány ve 195 °C v teflonových nádobkách po dobu 4 hodin. Koncentrace těžkých kovů a dalších vybraných prvků byly stanoveny metodou ICP-MS. První trend těžby odráží koncentrace mědi, která se v době aktivní těžby pohybovala v rozmezí 15 až 30 µg/g. V posledních letech však její koncentrace klesly k 2 µg/g (viz graf číslo 1). Tento razatní pokles je společný i dlaším prvkům: zlatu, stříbru a zinku. Jiné kovy (Cd, Ni, Sb) ukázaly druhý trend růstu a poklesu koncentrací vlivem těžby (viz graf číslo 2). Průměrné a střední hodnoty naměřeny v průběhu celého období (1987 až 2007) ukazuje tabulka číslo 7. Závěrem této studie je, že rybí šupinu lze plnohodnotě využívat jako vzorkovací matrici určenou i pro dlouhodobý monitoring koncentrací těžkých kovů a vybraných prvků ve vodním prostředí (A. Cobelo-García a kolektiv, 2017).

Graf 1 Koncentrace mědi; modrými tečkami zaznačeny úlovky vzorkovaných ryb; převzato z A. Cobelo-García a kolektiv, 2017

Graf 2 Koncentrace niklu; modrými tečkami zaznačeny úlovky vzorkovaných ryb; převzato z A. Cobelo-García a kolektiv, 2017

X	Střední hodnota	Průměrná hodnota se směr. odchylkou	Koncentrační rozsah
Ca (%)	9.6	9.4 ± 1.0	7.7-10.8
P (mg/g)	67.0	66.2 ± 6.9	55.4-76.3
Na (mg/g)	1.28	1.26 ± 0.19	1.00-1.63
Mg (mg/g)	2.23	2.09 ± 0.47	0.90-2.57
Sr (µg/g)	439	439 ± 37	351-482
K (pg/g)	25.0	27.9 ± 13.6	9.1-648
Ba (pg/g)	2.4	2.6 ± 0.7	1.9-4.1
Fe (pg/g)	78	92 ± 41	49-222
Al (pg/g)	31	38 ± 27	4-89
Ni (pg/g)	5.5	6.1 ± 1.5	4.3-10.4
Cu (pg/g)	7.5	10.3 ± 9.2	1.2-29
Zn (pg/g)	107	112 ± 22	80-155
Pb (pg/g)	1.1	3.8 ± 6.3	0.06-23
Cd (ng/g)	54	88 ± 84	27-319
Sb (ng/g)	27	32 ± 20	9-86
U (ng/g)	45	44 ± 7	29-56
Ag (ng/g)	15	13 ± 9	0.7-26
Au (ng/g)	9.6	15 ± 15	1.2-45
W (ng/g)	9.0	18 ± 23	1.3-83
Y (ng/g)	28	37 ± 30	11-130
La (ng/g)	29	42 ± 42	3.1-182

Tabulka 7 Hodnoty naměřené za období 1983 až 2007; graficky upraveno; přeloženo; převzato z A. Cobelo-García a kolektiv, 2017

2.8 Vliv kvality vod (kontaminace vod) na tvar a podobu šupin

T. Sultanavá a její kolektiv, z pakistánské univerzity v Faisalábádu fakulty zoologie zpracovali studii na téma rybí šupina jako bioindikátor antropogenního znečištění. Ulovené ryby pocházely z řeky Čanáb a jednalo se o rybí druhy: katla obecná (zvaná „indický kapr“), labeo avanské (všežravá kaprovitá ryba), cirrhinus mrigala (ryba podobná oukleji obecné). Cílem práce bylo ukázat na rozdílný tvar a podobu rybí šupiny vlivem kontaminace řeky v okolí vyústí odpadních

vod z průmyslových oblastí města Faisalabád. Studie se zaměřuje na kontaminaci řeky těžkými kovy, dále na vliv ostatních změn ve vodním ekosystému (zvýšení, snížení pH vody; růst salinity; změny vodivosti vody apod.) na tvar a podobu rybí šupiny a celkově na stav rybí populace. Z těžkých kovů byly vybrány následující prvky: kadmium, měď, mangan, olovo a chrom. Koncentrace těžkých kovů byly analyzovány pouze ve vzorcích vody nikoli v šupinách a naměřené hodnoty byly srovnávány až poté s tvarem a uspořádáním dané šupiny ryb. Deformace šupiny byly např. u *cirrhinus mrigala* pozorovány až v 85,71 % vzorcích a u ostatních vzorkovaných šupin jiných rybích druhů se procenta deformovaných šupin pohybovaly v rozmezí 57,14 % až 85,71 %. Poškození šupiny bylo různorodé. Jednalo se především o změny tvaru šupiny, dále o odlišně uspořádané lamely a obecně narušené uspořádání struktury šupiny. Na rozsah těchto deformací měla vliv koncentrace těžkých kovů v řece, ale také vysoká hodnota pH (až 11,40 přímo u výpusti odpadních vod DS1) a další znečištění řeky (Tayyaba Sultana a kolektiv, 2017).

Na naměřených hodnotách koncentrací těžkých kovů ve studii lze pozorovat trend vývoje koncentrací v říčním toku. Před výustěmi městských odpadních vod jsou koncentrace velmi malé (označeno zeleně v tabulce číslo 8). Při vtoku odpadních vod jsou měřeny nejvyšší koncentrace těžkých kovů (označeno červeně v tabulce číslo 8). Poté dochází k ředění těchto koncentrací řekou, popř. dalším dílčím znečištěním (označeno modře v tabulce číslo 8). Závěrem studie T. Sultana a jejího kolektivu je, že rybí šupinu lze využívat jako bioindikátor znečištění řek, jelikož v tomto případě je prokazatelně poškození šupin úzce spjata se znečištěním řeky Čanáb (Tayyaba Sultana a kolektiv, 2017).

Místa vzorkování vody	Cd (mg/l)	Cu (mg/l)	Mn (mg/l)	Pb (mg/l)	Cr (mg/l)
DS1	0.130 ± 0.009	0.880 ± 0.002	1.58 ± 0.057	1.377 ± 0.016	0.246 ± 0.015
DS2	0.225 ± 0.007	1.988 ± 0.031	2.84 ± 0.012	2.910 ± 0.037	0.840 ± 0.034
DS3	0.218 ± 0.005	1.974 ± 0.027	2.65 ± 0.061	2.956 ± 0.003	0.644 ± 0.004
RS1	0.183 ± 0.005	1.670 ± 0.020	2.12 ± 0.025	2.043 ± 0.014	0.527 ± 0.023
RS2	0.182 ± 0.001	1.622 ± 0.038	2.02 ± 0.037	1.749 ± 0.094	0.431 ± 0.011
RS3	0.180 ± 0.001	1.557 ± 0.020	1.86 ± 0.040	1.729 ± 0.035	0.357 ± 0.013
US1	0.008 ± 0.002	0.043 ± 0.006	0.43 ± 0.010	0.054 ± 0.008	0.027 ± 0.005
US2	0.007 ± 0.002	0.033 ± 0.006	0.40 ± 0.023	0.080 ± 0.007	0.027 ± 0.007
US3	0.007 ± 0.003	0.029 ± 0.004	0.36 ± 0.022	0.070 ± 0.006	0.025 ± 0.006
Průměr	0.127 ± 0.004	1.088 ± 0.017	1.58 ± 0.032	1.441 ± 0.024	0.347 ± 0.013

Tabulka 8 Znečištění řeky Čanáb; přeloženo; graficky upraveno; převzato z Tayyaba Sultana a kolektiv, 2017

2.9 Stanovení toxických prvků v rybích šupinách metodou ICP-MS

Pro analýzu těžkých kovů ze šupin ryb je potřeba využít citlivých metod atomové spektrometrie, což je především metoda ICP-MS. Jedná se o metodu, která má velice nízké detekční limity (o tři řády nižší než optická spektrometrie ICP-OES). Metoda pracuje s ionty prvků, na základě toho jsme schopni stanovit nejen zastoupení daného prvku ve vzorku, ale i množství konkrétních izotopů. Metoda ICP-MS se využívá zejména pro vzorky, kde je koncentrace analyzovaného prvku tak malá, že by ostatní analytické metody např.: ICP-OES nedokázaly stanovit její hodnotu (V. Kanický a kolektiv, 2021; O. Mestek, 2010).

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) je vysoce citlivá analytická metoda používaná k detekci nízkých koncentrací prvků a analýze většiny prvků periodické tabulky, včetně jejich izotopů a izotopového poměru. Proces začíná nasátím kapalného vzorku do zmlžovače, kde se smísí s rychle proudícím argonem a přemění na aerosol. Vzniklý aerosol je veden do mlžné komory, kde se díky tření a gravitaci odstraní příliš velké částice, aby neovlivňovaly následnou analýzu (O. Mestek, 2010).

Obrázek 10 Schéma ICP-MS; převzato z O. Mestek, 2010

Vzorek poté pokračuje do plazmové hlavice, kde argonové plazma o teplotě až 10 000 K způsobí jeho vysušení, atomizaci a ionizaci. Plazmová hlavice se skládá ze dvou křemenných trubic a cívky, která vytváří elektromagnetické pole o výkonu až 1500 W. Argon proudí vnější trubicí pro ochranu injektoru a vytvoření plazmatu, zatímco proudění argonu vnitřní trubicí chrání špičku

injektoru a zajišťuje stabilní průběh analýzy. Ionizované částice jsou poté odděleny od plazmatu a vedeny iontovou optikou do iontového filtru a detektoru. Detektor registruje elektrické signály, které odpovídají jednotlivým izotopům a jejich koncentracím. Tyto signály jsou dále zesíleny a zpracovávány. Totožné signály některých izotopů se eliminují matematickou korekcí. Díky této přesnosti je ICP-MS široce využívána pro analýzu vzorků životního prostředí, geologických vzorků, své využití našla i v medicíně (O. Mestek, 2010).

Pro analýzu vzorku pomocí metody ICP-MS je zapotřebí ho nejprve převést do roztoku za využití silných kyselin s oxidačními účinky (např.: HNO_3). Přidává se také peroxid vodíku, aby došlo k oxidaci organické matrice a rozpuštění anorganické substance. Připravený vzorek pro analýzu ICP-MS viz obrázek č. 21 (O. Mestek, 2010; V. Kanický, 2007).

Obrázek 11 Schéma zmlžovače a mlžné komory; upraveno; převzato z V. Kanický, 2007

Obrázek 12 Schéma plazmové hlavice (ICP); převzato z O. Mestek, 2010

3 CÍLE PRÁCE

Cílem mé práce bylo analyzovat míru kontaminace řek Oslavy a Jihlavy těžkými kovy před a za výtoky z čistíren odpadních vod nebo čistírny důlních vod pomocí šetrně získaného vzorkovacího materiálu (rybí šupiny). Dalším cílem bylo prokázat souvislost naměřených koncentrací se stářím, délkou ryb a změnou koncentrací s tokem řeky. Všechny šupiny pocházejí od jednoho rybího druhu (jelec tloušť). Lov byl prováděn v okolí objektů ČOV a ČDV na lokalitách Oslavany, Náměšť nad Oslavou a Ivančice. Vybrané koncentrace těžkých kovů (olova, rtuti, mědi, kadmia, arsenu) byly analyzovány pomocí metody hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS).

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

4.1 Vzorkování

Lov vzorkovaných ryb a následně i odběr jejich šupin probíhal od 4. 2. 2024 do 10. 9. 2024. Jeden odebraný vzorek byl vždy tvořen jednou až desíti šupinami, které jsme sejmuli v úrovni postranní čáry a zhruba v polovině rybího trupu. Celkem bylo odebráno 40 vzorků, přesněji: 36 vzorků šupin jelce tloušťě, 1 vzorek šupiny kapra obecného, 1 vzorek šupin cejna velkého, 1 vzorek šupin plotice obecné a 1 vzorek šupin ostroretky stěhovavé. Šupiny jiných ryb, než jelce tloušťě poslouží jako mezidruhové srovnání. Všechny tyto ryby byly chyceny na udici a odběr šupin probíhal ihned po vytažení ryby na břeh.

Vzorkované ryby jsme lovíli na třech lokalitách: na řece Oslavě v Oslavanech a v Náměšti nad Oslavou a na řece Jihlavě v Ivančicích. Konkrétní úseky řek byly předem vytipovány na základě potenciálních zdrojů znečištění. Jednalo se o objekty čistíren odpadních vod (ČOV v případě Náměšti nad Oslavou a Ivančic) a o objekt čistírny důlních vod (ČDV v případě Oslavan). Lov jsme prováděli nejprve na úseku řeky před zdrojem znečištění, a poté pod zdrojem znečištění. Vždy tak, aby tato dvě vzorkovací místa oddělovaly alespoň dvě vodní překážky (jezy). Viz obrázek číslo 13. U vzorkovacího místa pod čistírnou důlních vod v Oslavanech a vzorkovacího místa nad čistírnou odpadních vod v Ivančicích byla učiněna výjimka a tyto dvě místa jsme sjednotili do jednoho. Důvodem je, že řeka Oslava ústí do řeky Jihlavy, a tak v rámci úspory potřebných vzorků byl lov prováděn na úseku ihned za soutokem těchto dvou řek. Celkem vzorkování tedy probíhalo na pěti lokalitách. Všechny mapy viz příloha č. 1, 2, 3.

Obrázek 13 Schéma vzorkovací lokality Ivančice; mapový podklad převzat z Mapy.cz

Všechny ryby byly chyceny na udici lovm přívlačí nebo lovm na plavanou. Po zdolání byla ryba vytažena z vody pomocí namočeného podběráku a byla uložena do vlhké trávy či předem připravené podložky. Následně proběhlo její měření pomocí dřevěného metru a pinzetou byla odebrána jedna až deset šupin. Ty byly vloženy mezi dva listy papíru a následně se na něj napsala lokace chycení, datum chycení, druh a velikost dané ryby (viz obrázek č. 15). Papír spolu se šupinami byl vložen do uzavíratelného polyethylenového sáčku a byl skladován při pokojové teplotě v suchu až do doby čištění šupin (u vybraných případů i více jak půl roku). Poté proběhla vizuální kontrola vzniklé rány po odebrání šupin (vyznačeno červeně v obrázku č. 14) a ryba byla poté šetrně vrácena do vody.

Obrázek 14 Odběr šupin

Obrázek 15 Vzorek šupin mezi dvěma papírovými listy, nachystaný na vložení do PE sáčků

4.2 Určení staří ryb pomocí lamel šupiny

Určování stáří z přírůstku lamel bylo prováděno bez předešlé větší zkušenosti za využití příložní měřicí lupy o zvětšení 10× a tmavého podkladu, na který byla vždy šupina vložena kvůli jasnějšímu obrazu průhledných tkání. Vždy byl spočítán zimní přírůstek lamel a na základě něho bylo určeno přibližné stáří ryby. Stáří ryby bylo porovnáno i s naměřenými hodnotami v bakalářské práci J. Brožikové, která se částečně zabývala růstem rybí populace jelce tlouště v řece Dyji. Kompletní evidenci vzorků včetně popisu viz příloha č. 5 (J. Brožiková, 2016; MRS, 2019).

4.3 Příprava a čištění vzorků

Veškeré vzorky byly vyňaty z PE sáčků a z papírové dvojvrstvy a následně byly vloženy do předem nachystaných, deionizovanou vodou vymytých a očíslovaných skleněných zkumavek. Ke každému vzorku šupin byla doplněna deionizovaná voda zhruba do $\frac{3}{4}$ zkumavky. Poté všechny zkumavky podstoupily tři 10minutové ultrazvukové čistící cykly, po každém cyklu došlo ke slítí deionizované vody a doplnění nové. Měřítkem vyčištění šupiny od tkáně a mechanických nečistot bylo zakalení vody. Po třech cyklech v ultrazvuku byla voda průzračná.

Po třetím cyklu jsem slil ze zkumavek deionizovanou vodu a v digestoři a za pomoci skleněné tyčinky a teflonové pinzety postupně přendal jednotlivé vzorky do očíslovaných mikrozkušavek typu Eppendorf. Nutno dodat, že veškerá tato činnost probíhala v digestoři a po každém přendání vzorků do mikrozkušavky byly všechny pomůcky důkladně omyty deionizovanou vodou, tak abychom zabránili případnému vzájemnému ovlivňování matric. Následně byly vzorky vysušeny v digestoři laboratoře při laboratorní teplotě.

Rozklad vzorků pro ICP-MS analýzu probíhal následovně: za pomoci analytických vah bylo u každého vzorku odváženo přibližně 20 mg a navážka byla poté přesunuta do předem popsaných polyethylenových zkumavek a uzavřena víčkem. Objevily i případy, kdy odebraných šupin nebyl dostatek a navážky se pohybovaly i kolem 6 mg. Oproti tomu u kapra a největšího jelce tlouště vážila samotná šupina přes 20 mg. Kromě 40 vzorku byly ještě připraveny další tři navážky ze zbytku šupin vzorku 19, 26, 32 a ty dostaly označení 19SP, 26SP, 32SP. Tyto vzorky slouží jako referenční vzorky. A pět dalších polyethylenových zkumavek bylo necháno prázdných a

poslouží jako slepé vzorky. Celkem se tedy jednalo o 48 nachystaných zkumavek. Kompletní tabulku navážek jednotlivých vzorků uvádí příloha č. 6.

Obrázek 16 Zkumavky se vzorky šupin a deionizovanou vodou při ultrazvukovém čištění

Obrázek 17 Přendání šupin do mikrozkušavek

Obrázek 18 Navážka jednoho vzorku

Obrázek 19 Navážky šupin v LDPE zkumavkách

Po vážení bylo potřeba šupiny rozpustit, abychom získali roztok vhodný pro analyzování pomocí metody ICP-MS. Do každé zkumavky byl postupně přidán jeden mililitr 68% kyseliny dusičné a 100 μ l roztoku zlata (obsah zlata v roztoku 10 mg/l) z důvodu zamezení ztrát Hg v průběhu rozkladu a skladování vzorků. Abychom podpořili rozklad, umístili jsme zkumavky do termostatu a nechali šupiny rozkládat hodinu a půl při teplotě 75,5 °C. 15 min před skončením cyklu jsme přidali tři kapky peroxidu vodíku, abychom urychlili oxidaci. Po hodině a půl byly všechny šupiny rozpuštěné viz obrázek č. 20. Objem zkumavek s rozpuštěnými vzorky byl doplněn

deionizovanou vodou na 9,7 ml. Toto je podoba finální vzorku připraveného pro analýzu metodou ICP-MS (viz obrázek 21).

Obrázek 20 Šupiny po přidání HNO_3

Obrázek 21 Vzorek nachystaný pro analýzu ICP-MS

Obsah Cu, As, Cd, Pb a Hg byl stanoven pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Agilent 7700x ICP-MS). ICP-MS měření bylo provedeno v He kolizní módu z důvodu redukce polyatomárních interferencí pocházejících z matrice vzorku. Interní standardy (^{45}Sc , ^{72}Ge , ^{115}In , ^{209}Bi) byly použity ke korekci matricových efektů a signálového driftu. Funkčnost metodiky byla ověřena analýzou identických šupin obohacených známým množstvím každého kovu, výtěžnost přidávaných prvků se pohybovala v rozmezí 90 – 110 %.

5 VÝSLEDKY A DISKUZE

5.1 Využití rybích šupin pro monitoring cizorodých látek

V posledních letech silně roste trend využívání rybích šupin jakožto matrice pro měření koncentrací nejrůznějších druhů cizorodých látek. Rybí šupiny poskytují řadu výhod. Jednou z nich je jejich neustálý styk s prostředím a to, hlavně s vodou nebo i částečně se sedimenty na dně. Šupina by také měla reflektovat i celkové zatížení organismu těžkými kovy, jelikož její vyživování probíhá skrze dobře prokrvenou škáru. Prostřednictvím škáry poté může docházet k transportu či ukládání látek z krve do šupin. Další velkou výhodou vzorkování rybích šupin je jejich snadné uchovávání, které není časově omezené, stačí, když šupinu řádně vysušíme. Podstatná je i snadnost jejich odběru, ke kterému potřebujeme pouze pinzetu a dezinfekci na vyčištění rány. Největší výhodou využívání šupin jako vzorkovacího materiálu je malý zraňující efekt pro ryby. Dřívější studie měření těžkých kovů nejčastěji využívaly k měření koncentrací nežádoucích látek preparáty z jater, svaloviny nebo ploutví (Katarina Jovičić a kolektiv, 2023). Ryby tedy musely být usmrceny. Tím ale ztrácíme možnost průběžného měření koncentrace daných látek u jednoho jedince v průběhu času, a dále také odchytem většího množství ryb můžeme ohrozit populaci loveného druhu.

Jelce tlouště jsme si zvolili za rybu pro náš výzkum kvůli tomu, že se jedná o rybu všežravou, což může být zajímavé z hlediska kumulování těžkých kovů v jejich tělech. Kovy přijímá jak z rostlinné stravy, tak i ze stravy živočišné, například z drobných ryb a korýšů. Druhým důvodem, proč jsme si tlouště vybrali, je jeho hojný výskyt v téměř všech vodních tocích České republiky. Jelikož všechny ryby, ze kterých jsme odebírali vzorky, byly chytány na prut, tak nám tento fakt značně zvyšoval pravděpodobnost úlovku.

5.2 Popis dat

Z důvodu malé navážky vzorků 15 a 16 (méně než 1,4 mg) byly tyto vzorky ze statistiky vynechány. U každé vzorkovací lokality byl vypočítán medián obsahů koncentrací, poněvadž aritmetický průměr by vzhledem k rozložení dat mohl zkreslovat zhodnocení výsledků. Lokalita Ivančice pod ČOV byla z důvodu malého počtu úlovků jelce tlouště ze statistického vyhodnocení vždy vynechána. Při srovnání lokalit v grafech č. 6, 9, 12 byla ale ponechána.

5.3 Stáří ryb korelující s jejich délkou

Určování stáří ryb jsem prováděl sám bez předešlé větší zkušenosti. U jedinců menších než 18 cm bylo velice obtížné spočítat zimní přírůstek lamel. V některých případech se mi nepodařilo zimní přírůstek lamel určit. U ostatních ryb, u kterých se mi stáří podařilo určit spočítáním zimního přírůstku lamel šupiny, může být stáří ovlivněno falešnými lamelami. Ty vznikají v případě, že ryba dlouho hladoví anebo je vystavena dlouhodobému stresu. V grafu číslo 3 vidíme, jak délka koreluje s věkem ryb. U všech lokalit je pozorovatelné velmi podobné tempo růstu ryb, i když se délka ryb v poměru s jejich stářím zdá opticky nižší u lokality Oslavany nad ČDV. Ryby podle přírůstku lamel rostou na této lokalitě o něco pomaleji než na lokalitách ostatních. Pomalejší růst by mohl mít příčinu ve studenější vodě nebo nedostatku úživnosti vody.

Věk u ryb byl určen kvůli tomu, abychom zjistili, jaký vliv má stáří ryby na akumulaci těžkých kovů v jejich šupinách a jestli můžeme srovnat i ryby odlišného stáří. Na základě měření bylo zjištěno, že délka ryb úzce koreluje s jejich věkem (viz graf č. 3) a nadále bereme v potaz pouze délku ryb, protože je přesněji měřitelná.

Graf 3 Stáří ryb korelující s jejich délkou

5.4 Stanovení mědi

Koncentrace mědi stanovené v šupinách jelce tlouště se pohybovaly v rozmezí 0,32 - 5,38 $\mu\text{g/g}$. Naměřené koncentrace v šupinách ryb z řeky Oslavy jsou téměř stejné jako koncentrace mědi stanovené v šupinách cejna velkého K. Jovičić ve studii ryb z Dunaje. Koncentrace mědi v šupinách štik z řeky Dunaj byly v průměru čtyřikrát větší než u šupin jelce tlouště z řeky Oslavy. K. Jovičić se ale ve své studii nezabývala jelcem tlouštěm, a proto nemáme přesné srovnání hodnot.

Lokalita:	Medián ($\mu\text{g/g}$):	Medián délky ryb (cm)
Náměšť n. Oslavou nad ČOV	0,51	33
Náměšť n. Oslavou pod ČOV	0,71	25,5
Oslavany nad ČDV	0,89	19
Oslavany pod ČDV	0,99	28,5

Tabulka 9 Medián, stanovené koncentrace mědi a délky ryb

U lokality Oslavany nad a pod ČDV nelze s jistotou říci, že koncentrace mědi klesá s rostoucí délkou (věkem) ryby. V případě lokality Náměšť nad a pod ČOV je pozorovatelný mírný trend klesající koncentrace spolu s věkem a délkou ryby. Tento trend se neobjevuje u všech ryb chycených na této lokalitě, a tedy nelze říci, že s rostoucí délkou ryb koncentrace mědi v šupinách klesá. Trend rostoucí/klesající koncentrace spolu s délkou se v tomto případě nepotvrdil, což umožňuje srovnávat koncentrace nezávisle na stáří a délce ryb.

Při srovnání mediánu koncentrací mědi v lokalitě nad a pod objektem potenciálního znečištění je hodnota mediánu vzorkovací lokality pod možným objektem znečištění v obou případech vyšší. Rozdíl je v řádu jedné až dvou desetín mikrogramu, tudíž nepříliš významný.

V grafu číslo 4 je oproti hodnotám mediánu pozorovatelné, že koncentrace mědi byla ve třech případech nižší za objektem ČDV v Oslavanech a pouze v jednom případě vyšší za objektem ČDV. Na základě toho bychom mohli usuzovat, že zařízení ČDV v Oslavanech výrazněji nepřispívá ke kontaminaci řeky Oslavy. Ani další provozy nacházející se po směru toku řeky např.: Autoexpres CZ s.r.o. (parkoviště a zázemí společnosti provozující nákladní autodopravu), bývalá černouhelná výsypka, silniční mosty nebo objekt ČOV Oslavany nepřispívají k výraznějšímu znečištění řeky mědí.

Podle grafu číslo 5 nelze s jistotou říci, že u jedinců chycených pod objektem ČOV byla koncentrace mědi v šupinách menší. U dvou jedinců o délce 30 cm chycených nad ČOV v Náměšti nad Oslavou byla stanovena koncentrace mědi 0,36 $\mu\text{g/g}$ a 0,46 $\mu\text{g/g}$, zatímco u jiných dvou jedinců o délce 26 až 27 cm chycených pod ČOV byla koncentrace mědi v šupinách 0,66 $\mu\text{g/g}$. Jedná se o rozdíl v řádu dvou až tří desetín mikrogramů, nelze ho považovat za signifikantní. U dalšího jedince o délce 36 cm chyceného nad ČOV byla stanovená koncentrace mědi v šupinách 0,66 $\mu\text{g/g}$ a u jedince o délce 35 cm chyceného pod ČOV byl stanovena koncentrace mědi 0,72 $\mu\text{g/g}$. Rozdíl není ani v řádu jedné desetiny mikrogramu, tudíž je nesignifikantní. Tyto případy srovnání dvou ryb o stejné délce by potenciálně mohly poukazovat na mírné znečištění řeky po směru toku. Na znečištění řeky Oslavy v Náměšti nad Oslavou by mohla mít podíl doprava na mostě, na kterém vede silnice I/23. Dále by znečištění mohlo být způsobeno železniční dopravou nebo zařízením ČOV. Přesný zdroj mírného znečištění není možno na základě analýzy šupin určit.

Graf 4 Stanovení mědi - lokalita Oslavany nad ČDV a pod ČDV

Graf 5 Stanovení mědi - Náměšť nad Oslavou nad a pod ČOV

V konečném důsledku ale ze stanovených mediánů vyplývá, že zatížení řeky Oslavy mědi roste po směru jejího toku. Medián lokality Náměšť nad Oslavou byl nad ČOV 0,51 µg/g a pod ČOV 0,71 µg/g. U lokality Oslavany (níže po směru toku řeky Oslavy) byl medián nad ČOV 0,89 µg/g a pod ČOV 0,99 µg/g. To by znamenalo, že nedochází k postupnému ředění kontaminace mědi, ale naopak k jejímu znečišťování po směru toku (viz graf č. 6). Protože se ale rozdíl mediánu liší maximálně o čtyři desetiny µg, nelze považovat nárůst kontaminace řeky za signifikantní. Mírné znečištění by mohlo být způsobeno špatně vyčištěnou důlní či odpadní vodou, nešetrným zacházením na sádkách v Oslavanech (měď – součást některých krmných směsí), silniční a železniční dopravou.

Graf 6 Srovnání lokalit, měď; logaritmovaný graf

5.5 Stanovení kadmia

Koncentrace kadmia stanovené v šupinách jelce tlouště se pohybovaly v rozmezí 0,0020 - 0,0398 µg/g. Ve srovnání s koncentracemi stanovenými u cejna velkého ve studii K. Jovičic, jsou koncentrace v šupinách tlouště z řeky Oslavy vyšší, v některých případech až o jednu desetinu mikrogramu. I v případě dravých ryb chycených v řece Dunaji jsou koncentrace kadmia v jejich šupinách v průměru třikrát nižší než koncentrace v šupinách ryb chycených v Oslavanech pod ČDV.

U lokality Oslavany nad a pod ČDV neroste koncentrace spolu s délkou ryb. V případě lokality Náměšť nad Oslavou koncentrace kadmia mírně roste spolu s délkou ryby. Nárůst koncentrace spolu s délkou ryb je ale na hranici významnosti, což nám dovoluje srovnávat koncentrace i u rozdílně velkých ryb.

Lokalita:	Medián ($\mu\text{g/g}$):	Medián délky ryb (cm)
Náměšť n. Oslavou nad ČOV	0,0159	33
Náměšť n. Oslavou pod ČOV	0,0096	25,5
Oslavany nad ČDV	0,0046	19
Oslavany pod ČDV	0,0168	28,5

Tabulka 10 Medián stanovené koncentrace kadmia a délky ryb

V případě lokality Oslavany nad ČDV a pod ČDV je rozdíl v mediánech 0,0122 $\mu\text{g/g}$, což může znamenat, že řeka Oslava je v úseku pod ČDV mírně kontaminovaná kadmíem. Řeka Oslava v úseku Náměšť nad Oslavou nad a pod ČOV vykazuje přesně opačný trend než úsek v Oslavanech. Na základě rozdílu mediánu zřejmě dochází k zředění kontaminace kadmíem. Pokles mediánu koncentrace kadmia v šupinách tlouště ale není signifikantní.

V grafu číslo 7 je vidět, že ve všech případech, kdy se dvě ryby shodovaly ve velikosti, ale jedna byla chycena nad objektem ČDV a druhá pod ČDV, tak koncentrace kadmia v šupinách ryby chycené pod ČDV byla vyšší. Např.: koncentrace u ryby 16 cm (chycena nad ČDV) odpovídá 0,059 $\mu\text{g/g}$ a u ryby 16 cm (chycena pod ČDV) odpovídá koncentrace 0,172 $\mu\text{g/g}$. Zajímavé jsou koncentrace u tří úlovků (35 cm, 40 cm a 47 cm) chycených pod ČDV, kdy se koncentrace kadmia ve srovnání s úlovkou nad ČDV několika násobně zvýšily. Pro srovnání ale chybí stejně velcí jedinci z lokality nad objektem ČDV. U tří jedinců je pozorovatelný i klesající trend koncentrace spolu s délkou a věkem ryby. Domnívám se, že by mohl být zapříčiněn změnou způsobu obstarávání potravy např.: větší zastoupení lovu než vyhledávání vodních bezobratlých v bahně. Mírná kontaminace řeky kadmíem by mohla být způsobena špatně vyčištěnou vodou ČDV nebo splachem z polí, ale i silniční dopravou.

V grafu číslo 8 je pozorovatelné, že koncentrace kadmia se spolu s délkou a věkem ryby zvětšovala, to by mohlo znamenat, že ryby jsou vystavované stálému zdroji znečištění např.: špatně vyčištěné odpadní vodě. Na této lokalitě nebyly chyceny dvě ryby o stejné délce, kvůli tomu nelze s jistotou říct, zda koncentrace kadmia byla vyšší u tloušťů pod objektem ČOV. V tomto případě se koncentrace velice liší u každého centimetru růstu ryby, proto je bezpředmětné srovnávat ryby podobné délky. Zajímavý je trend shodný s předešlou lokalitou. Tři tloušti (36 cm, 38 cm, 42 cm) u nichž se opět s rostoucí délkou snižuje koncentrace.

Graf 7 Stanovení kadmia - Oslavany nad a pod ČDV

Graf 8 Stanovení kadmia - Náměšť nad Oslavou nad a pod ČOV

V případě kadmia se ukazuje odlišný trend než u znečištění mědí. Hodnoty mediánu byly u vzorkovací lokality Náměšť nad Oslavou nad ČOV 0,0159 $\mu\text{g/g}$ a pod ČOV 0,0096 $\mu\text{g/g}$. Medián lokality Oslavany byl nad ČDV 0,0046 $\mu\text{g/g}$ a pod ČDV 0,0168 $\mu\text{g/g}$. Na úseku řeky v Náměšti by mohlo docházet k mírnému ředění koncentrace kadmia, avšak rozdíl mediánů je u této lokality pouze šest tisícin mikrogramu, tudíž ho nemůžeme považovat za signifikantní (viz graf č. 9). Na úseku řeky Oslavy nad ČDV (oproti Náměšti níže po směru toku) došlo k poklesu koncentrace (na 0,0046 $\mu\text{g/g}$). Medián této koncentrace je hraničně signifikantně nižší než na ostatních vzorkovacích lokalitách. Následně došlo k prudkému nárůstu koncentrace na vzorkovací lokalitě Oslavany pod ČDV (nárůst na 0,0168 $\mu\text{g/g}$). Tento růst koncentrace lze považovat za hraničně signifikantní, což znamená, že řeka by mohla být výrazněji kontaminovaná na úseku protékajícím Oslavany, a na úseku, kde se nacházejí výustě čistírny důlních vod. Zatížení řeky kadmiiem by mohlo být způsobeno nedokonale vyčištěnou důlní vodou, silniční a železniční dopravou, splachem z polí.

Graf 9 Srovnání lokalit, kadmium; logaritmovaný graf

5.6 Stanovení olova

Hodnoty olova stanovené v šupinách jelce tlouště se pohybovaly v rozmezí 0,125 - 1,210 $\mu\text{g/g}$. K. Jovičić se ve své práci olovem nezabývala, jeho koncentrace nestanovovala ani v jiných vzorkovacích maticích než v šupinách.

Lokalita:	Medián ($\mu\text{g/g}$):	Medián délky ryb (cm)
Náměšť n. Oslavou nad ČOV	0,319	33
Náměšť n. Oslavou pod ČOV	0,431	25,5
Oslavany nad ČDV	0,305	19
Oslavany pod ČDV	0,730	28,5

Tabulka 11 Medián, stanovené koncentrace olova a délky ryb

Koncentrace olova v šupinách ryb chycených na úseku řeky Oslavy nad a pod ČDV klesá spolu s rostoucí délkou a věkem ryby, tento pokles je ale na hranici významnosti. V případě lokality Náměšť nad Oslavou žádný trend růstu či poklesu koncentrace spolu růstem ryby není pozorovatelný. Zvýšení/pokles koncentrací těžkých kovů spolu s délkou (stářím) ryb se pohybuje na hranici signifikatnosti, což nám umožňuje porovnávat koncentrace těžkých kovů v šupinách nezávisle na délce (stáří) ryb.

Rozdíl mediánu v případě lokality Oslavany nad a pod ČDV je 0,425 $\mu\text{g/g}$. Tento rozdíl lze považovat za hraničně signifikantní, což znamená, že je řeka ve směru toku mírně kontaminovaná olovem. Rozdíl mediánů u vzorkovací lokality Náměšť nad Oslavou nad a pod ČOV je 0,112 $\mu\text{g/g}$. Rozdíl se pohybuje pouze v řádu jedné desetiny mikrogramu, není signifikantní.

Podle grafu číslo 10 bychom mohli říct, že až na dvě výjimky (ryby 16 cm chycené pod ČDV) byla koncentrace olova u ryb chycených pod ČDV vyšší než u ryb chycených nad ČDV. Poukazuje na to i srovnání dvou dvojic stejně velkých tloušťů. První dvojice, oba o velikosti 22 cm, a u jelce chyceného nad ČDV byla koncentrace olova v šupinách stanovena jako 0,958 $\mu\text{g/g}$ a u jelce chyceného pod ČDV 1,21 $\mu\text{g/g}$. Druhá dvojice ryb o velikosti 35 cm, první chycený nad ČDV 0,154 $\mu\text{g/g}$ a druhý chycený pod ČDV 0,962 $\mu\text{g/g}$. Trend rostoucí kontaminace po směru toku řeky u ryb chycených pod a nad ČDV je patrný v grafu č. 10. Tento rozdíl by mohl být způsoben kontaminací špatně vyčištěnou důlní vodou bohatou na zbytky černého uhlí. Znečištění

by mohly způsobovat i zbytky uhlí z černouhelné výsypky či silniční doprava vedoucí přes řeku Oslavu. Trend rostoucí kontaminace řeky olovem po směru toku zpochybňují koncentrace stanovené u dvou ryb o velikosti 16 cm, které byly chyceny pod ČDV. Mohli bychom tedy tvrdit, že řeka nad objektem ČDV není zásadněji kontaminována olovem a její znečištění roste po směru toku. U chycených ryb větších jak 35 cm se opět ukazuje trend postupně klesající koncentrace. Podle toho lze usuzovat, že i v případě olova by se potvrdila domněnka měnícího se způsobu obstarávání si obživy, což by mohlo zapříčinit pokles koncentrace těžkých kovů v šupinách.

V grafu číslo 11 jsou stanovené koncentrace rozporuplně rozloženy. U této lokality nelze s jistotou říci, že kontaminace olova rostla po směru toku řeky, kvůli výjimce u dvou jelců 30 cm a 42 cm. Oproti lokalitě Oslavany jsou data příliš různorodá, abychom z nich byli schopni určit trend v rybí populaci.

Graf 10 Stanovení olova - Oslavany nad a pod ČDV

Graf 11 Stanovení olova - Náměšť nad a pod ČOV

Z výše uvedených hodnot mediánu koncentrace olova vyplývá, že se ve třech případech ze čtyř lokalit lišil pouze o 0,1 µg/g. Větší nárůst byl zaznamenán až u vzorkovací lokality Oslavany pod ČOV. Medián koncentrací byl u lokality Náměšť nad Oslavou nad ČOV 0,319 µg/g a pod ČOV 0,431 µg/g. Tento nárůst nelze považovat za signifikantní. Medián u lokality Oslavany nad ČOV byl 0,305 µg/g a pod ČOV 0,730 µg/g. Mezi lokalitou Náměšť pod ČOV a Oslavany nad ČOV by na poklesu koncentrace olova mohlo mít podíl množství malých přítoků do řeky Oslavy. U vzorkovací lokality Oslavany pod ČOV je pozorovatelný nárůst mediánů koncentrace olova v šupinách ryb. Stanovené hodnoty na této lokalitě jsou nesignifikantně vyšší než u ostatních lokalit (viz graf č. 12). Na potenciálním znečištění řeky Oslavy na úseku protékajícím Oslavany by mohla mít podíl nedokonale vyčištěná důlní voda, blízkost bývalé černouhelné výsypky nebo silniční a železniční doprava.

Graf 12 Srovnání lokalit, olovo; logaritmovaný graf

5.7 Stanovení rtuti a arsenu

Při analýze těžkých kovů ze šupin jelce byla analyzována rtuť i arsen (viz příloha č. 6). Hodnoty byly ale ve většině případů nižší než limit detekce. Limit detekce se vždy odvíjí od navážky vzorku (viz příloha č. 6), tj. pro As 0,009-0,02 µg/g, pro Hg 0,002 - 0,009 µg/g. Chybou možná byla příliš malá navážka vzorku šupin cca 20 mg. Možná ale šupiny nejsou dobrým vzorkovacím materiálem pro analýzu rtuti a arsenu. Rtuť a arsen by se mohly kumulovat v jiných částech rybího těla např.: játrech či ploutvích. Zajištění tohoto vzorkovacího materiálu by nebylo šetrné jako odběr šupin.

6 ZÁVĚR

Práce se zabývá využitím rybí šupiny jelce tluště jako efektivním a šetrným vzorkovacím materiálem schopným odrážet kontaminaci vodních toků těžkými kovy. V teoretické části byla popsána fyziologie paprskoploutvých ryb a jejich šupin, základní charakteristika vybraných těžkých kovů a jejich vlastností, srovnání provedených studií zabývajících se šupinami jako vzorkovacím materiálem. V experimentální části byl popsán odběr šupin, příprava vzorků a jejich analýza pomocí metody ICP-MS. Cílem práce bylo analyzovat míru znečištění řek Oslavy a Jihlavy těžkými kovy pomocí šetrně získaného vzorkovacího materiálu.

Na základě mediánů dat koncentrace mědi vyplývá, že zatížení řeky rostlo po směru jejího toku. 0,51 $\mu\text{g/g}$ (Náměšť, nad ČOV); < 0,71 $\mu\text{g/g}$ (Náměšť, pod ČOV); < 0,89 $\mu\text{g/g}$ (Oslavy, nad ČDV); < 0,99 $\mu\text{g/g}$ (Oslavy, pod ČDV). Souvislost rostoucí koncentrace mědi v šupinách spolu s rostoucí délkou ryby není v tomto případě patrná. Naopak u lokality Náměšť se ukazuje mírný trend klesající koncentrace ve srovnání s rostoucí délkou ryb.

Podle hodnot mediánu koncentrace kadmia v šupinách tluště kontaminace řeky kadmiem na lokalitě Náměšť klesá po směru jejího toku. To znamená, že tento úsek řeky, do něhož ústí výpust z objektu ČOV Náměšť nad Oslavou, není kontaminován kadmiem. U lokality Oslavy se jedná naopak o hraničně signifikantní nárůst koncentrace, což znamená, že řeka je na tomto úseku kontaminována kadmiem. V případě lokality Náměšť nad Oslavou koncentrace nesignifikantně roste spolu s délkou ryb.

Na základě srovnání mediánů koncentrací olova v šupinách tluště je patrný nárůst koncentrace na obou úsecích řeky. V případě Náměšti se jedná o nárůst 0,319 $\mu\text{g/g}$ (nad ČOV); < 0,431 $\mu\text{g/g}$ (pod ČOV). U lokality Oslavy je nárůst koncentrace 0,305 $\mu\text{g/g}$ (nad ČDV); < 0,730 $\mu\text{g/g}$ (pod ČDV). Z těchto hodnot je patrné, že řeka je na úseku protékajícím kolem ČOV nebo ČDV mírně kontaminovaná a následně dochází k ředění této kontaminace viz medián lokality Náměšť pod ČOV a Oslavy nad ČDV (mírný pokles po směru toku). Pokles koncentrace spolu s délkou ryb je pozorovatelný v případě lokality Oslavy. U lokality Náměšť nad Oslavou nezávisí růst ryb spolu s koncentrací olova v šupinách.

Analýza rtuti a arsenu z šupin jelce tlouště neposkytla data vhodná pro hodnocení. Příčinou byla zřejmě malá navážka vzorku způsobena malým množstvím odebraných šupin u vybraných jedinců. K úspěšné analýze těžkých kovů je zapotřebí odebrat alespoň deset šupin (u menších ryb i více), aby navážka šupin byla minimálně 20 mg.

Těžké kovy vždy byly a jsou hrozbou nejen pro vodní ekosystém ale i pro lidský organismus. Tento problém je v dnešní době aktuálnější než kdy jindy a šupina jelce tlouště se ukázala jako efektivní, a především šetrný vzorkovací materiál, který je schopen reflektovat zatížení vodního toku těžkými kovy.

7 REFERENCE

7.1 Seznam obrázků

<i>Obrázek 1 Rozdělení rybiho svalstva; převzato z Animal Diversity Web, 2020</i>	<i>10</i>
<i>Obrázek 2 Buněčné elementy rybí krve; upraveno; převzato z T. Lotocki, 2016</i>	<i>10</i>
<i>Obrázek 3 Vnitřní uspořádání orgánů pstruha duhového; upraveno; převzato z T. Starove, 2013</i>	<i>12</i>
<i>Obrázek 4 Tři druhy rybích šupin; graficky upraveno; převzato z M. Rabenseifner, 2015</i>	<i>14</i>
<i>Obrázek 5 Cykloidní šupina jelce tloušťě; převzato z M. Horáček, 2010</i>	<i>14</i>
<i>Obrázek 6 Učebnicový obrázek; převzato z Š. Jonáková, 2012</i>	<i>15</i>
<i>Obrázek 7 Jelec tloušť chycen v Oslavanech.....</i>	<i>15</i>
<i>Obrázek 8 Koloběh těžkých kovů; vytvořeno pomocí BioRender.....</i>	<i>19</i>
<i>Obrázek 9 Princip bioakumulace; vytvořeno pomocí BioRender.....</i>	<i>21</i>
<i>Obrázek 10 Schéma ICP-MS; převzato z O. Mestek, 2010.....</i>	<i>27</i>
<i>Obrázek 11 Schéma zmlžovače a mlžné komory; upraveno; převzato z V. Kanický, 2007.....</i>	<i>28</i>
<i>Obrázek 12 Schéma plazmové hlavice (ICP); převzato z O. Mestek, 2010</i>	<i>28</i>
<i>Obrázek 13 Schéma vzorkovací lokality Ivančice; mapový podklad převzat z Mapy.cz</i>	<i>31</i>
<i>Obrázek 14 Odběr šupin.....</i>	<i>31</i>
<i>Obrázek 15 Vzorek šupin mezi dvěma papírovými listy, nachystaný na vložení do PE sáčků</i>	<i>31</i>
<i>Obrázek 16 Zkumavky se vzorky šupin a deionizovanou vodou při ultrazvukovém čištění</i>	<i>33</i>
<i>Obrázek 17 Přendání šupin do mikrozkuvek</i>	<i>33</i>
<i>Obrázek 18 Navážka jednoho vzorku</i>	<i>33</i>
<i>Obrázek 19 Navážky šupin v LDPE zkumavkách.....</i>	<i>33</i>
<i>Obrázek 20 Šupiny po přidání HNO₃.....</i>	<i>34</i>
<i>Obrázek 21 Vzorek nachystaný pro analýzu ICP-MS</i>	<i>34</i>

7.2 Seznam tabulek

<i>Tabulka 1 Shrnutí informací rtuť</i>	16
<i>Tabulka 2 Shrnutí informací olovo</i>	17
<i>Tabulka 3 Shrnutí informací kadmium</i>	17
<i>Tabulka 4 Shrnutí informací měď</i>	18
<i>Tabulka 5 Zdroje znečištění těžkými kovy</i>	19
<i>Tabulka 6 Výsledky studie K. Jovičíc a kolektivu; údaje uvedeny v $\mu\text{g/g}$; přeloženo; graficky upraveno; převzato z Katarina Jovičíc a kolektiv, 2023</i>	23
<i>Tabulka 7 Hodnoty naměřené za období 1983 až 2007; graficky upraveno; přeloženo; převzato z A. Cobelo-García a kolektiv, 2017</i>	25
<i>Tabulka 8 Znečištění řeky Čanáb; přeloženo; graficky upraveno; převzato z Tayyaba Sultana a kolektiv, 2017</i>	26
<i>Tabulka 9 Medián, stanovené koncentrace mědi a délky ryb</i>	37
<i>Tabulka 10 Medián stanovené koncentrace kadmia a délky ryb</i>	41
<i>Tabulka 11 Medián, stanovené koncentrace olova a délky ryb</i>	44

7.3 Seznam grafů

<i>Graf 1 Koncentrace mědi; modrými tečkami zaznačeny úlovky vzorkovaných ryb; převzato z A. Cobelo-García a kolektiv, 2017</i>	24
<i>Graf 2 Koncentrace niklu; modrými tečkami zaznačeny úlovky vzorkovaných ryb; převzato z A. Cobelo-García a kolektiv, 2017</i>	24
<i>Graf 3 Stáří ryb korelující s jejich délkou</i>	36
<i>Graf 4 Stanovení mědi - lokalita Oslavany nad ČDV a pod ČDV</i>	38
<i>Graf 5 Stanovení mědi - Náměšť nad Oslavou nad a pod ČOV</i>	39
<i>Graf 6 Srovnání lokalit, měď; logaritmovaný graf</i>	40
<i>Graf 7 Stanovení kadmia - Oslavany nad a pod ČDV</i>	42
<i>Graf 8 Stanovení kadmia - Náměšť nad Oslavou nad a pod ČOV</i>	42
<i>Graf 9 Srovnání lokalit, kadmium; logaritmovaný graf</i>	43
<i>Graf 10 Stanovení olova - Oslavany nad a pod ČDV</i>	45
<i>Graf 11 Stanovení olova - Náměšť nad a pod ČOV</i>	46
<i>Graf 12 Srovnání lokalit, olovo; logaritmovaný graf</i>	47

7.4 Použitá literatura

- BARTOŠOVÁ, Martina. *Těžké kovy v povrchových vodách*. Online, Seminární práce. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2017. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/sci/podzim2017/Bi7520/um/seminarni_prace/Tezke_kovy_v_povrchovych_vodach.pdf. [cit. 2025-02-09].
- BIORENDER. BioRender. Online. ©2025. Dostupné z: <https://www.biorender.com/> [cit. 2025-02-10].
- BOBROWSKA-GRZESIK, Ewa. *Chemical elements: compendium*. Český Těšín: 2 Theta, 2013. ISBN 978-80-86380-66-7.
- BROŽÍKOVÁ, Jessica. *Růst vybraných druhů ryb v povodí Dyje*. Online, Bakalářská práce, vedoucí RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Centrum biologie, geověd a envigiky., 2016. Dostupné z: <https://naos-be.zcu.cz/server/api/core/bitstreams/075d406f-7063-4253-b8de-4ad6bd8a2e00/content>. [cit. 2025-02-11].
- COBELO-GARCÍA, Antonio; MORÁN, Paloma; ALMÉCIJA, Clara a CABALLERO, Pablo. Historical record of trace elements (1983–2007) in scales from Atlantic salmon (*Salmo salar*): Study of past metal contamination from a copper mine (Ulla River, NW Iberian Peninsula). Online. *Chemosphere*. 2017, roč. 188, č. neuvedeno, s. 18-24. ISSN 00456535. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.08.094>. [cit. 2025-02-11].
- DAŇKOVÁ, Monika. *Prvky podskupiny mědi*. Online. Masarykova univerzita v Brně, 2016. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/ped/podzim2016/CH2BP_3P1P/um/SkupinaMediDankovaMonika.pdf. [cit. 2025-02-10].
- DOBROTOVÁ, Zuzana. *Stanovení obsahu rtuti v rybách řeky Dřevnice a jejích přítoků*. Online, Diplomová práce, vedoucí doc. RNDr. Lubomír Šimek CSc. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav chemie., 2011. Dostupné z: <https://digilib.k.utb.cz/handle/10563/17194>. [cit. 2025-02-09].
- DVOŘÁK, Petr; PYSZKO, Martin; VELÍŠEK, Josef; DVOŘÁKOVÁ-LÍŠKOVÁ, Zuzana a ANDREJI, Jaroslav. *Anatomie a fyziologie ryb*. 2. aktualizované vydání. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2020. ISBN 978-80-7514-109-5.
- GAMAKARANAGE, Champika SSK; RODRIGO, Chaturaka; WEERASINGHE, Sajitha; GNANATHASAN, Ariarane; PUVANARAJ, Visvalingam et al. Complications and management of acute copper sulphate poisoning; a case discussion. Online. *Journal of Occupational Medicine and Toxicology*. 2011, roč. 6, č. 1, s. 1-4. ISSN 1745-6673. Dostupné z: <https://doi.org/10.1186/1745-6673-6-34>. [cit. 2025-02-11].
- HORÁČEK, Miroslav. *Atlas ryb - základy ichtologie*. Online. Chytej.cz. 2010. Dostupné z: <https://www.chytej.cz/atlas-ryb/zaklady-ichtologie/>. [cit. 2025-02-09].
- HORÁČEK, Miroslav. *Atlas ryb - jelec tloušť*. Online. MRK.cz. 2017. Dostupné z: https://www.mrk.cz/r/atlas/atlas_ryb/maloostni/kaproviti/jelec_tloust/. [cit. 2025-02-09].
- HORÁČEK, Miroslav. *Atlas ryb - jelec tloušť*. Online. Chytej.cz. 2010. Dostupné z: <https://www.chytej.cz/atlas-ryb/jelec-tloust/>. [cit. 2025-02-09].
- JANÁKOVÁ, Lucie. *Kruhoustí*. Online. Olomouc: Slovanské gymnázium Olomouc, 2013. Dostupné z: <https://docs.sgo.cz/uploads/category/49/doc/kruhousti.pdf>. [cit. 2025-02-08].
- JONÁKOVÁ, Šárka. *Paryby a Ryby*. Online. Příbram: Waldorfská škola Příbram, 2012. Dostupné z: https://www.waldorf.pb.cz/dum/dumy/VY_32_INOVACE_I-3/VY_32_INOVACE_PRSJ_I-3_13.pdf. [cit. 2025-02-15].

JOVIČIĆ, Katarina; JANKOVIĆ, Saša; NIKOLIĆ, Dragica M.; ĐIKANOVIĆ, Vesna; SKORIĆ, Stefan et al. Prospects of fish scale and fin samples usage for nonlethal monitoring of metal contamination: a study on five fish species from the Danube River. Online. *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. 2023, roč. 154, č. 4, s. 1-7. ISSN 1961-9502. Dostupné z: <https://doi.org/10.1051/kmae/2022027>. [cit. 2025-02-11].

KANICKÝ, Viktor; KUČERA, Jan; TOMÁŠEK, Vladimír a HELÁN, Václav. *Analýza anorganických látek*. Český Těšín: 2 Theta, 2021-2023. ISBN 978-80-88279-06-8. [cit. 2025-02-11].

KANICKÝ, Viktor. *Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS: učební text*. Neuvedeno. 2007. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/sci/jaro2007/C6300/Kanicky_ICP_MS_vyuka.pdf. [cit. 2025-02-11].

LOTOCKI, Tomáš. *Biologie ryb – oběhová soustava*. Online. MRK.cz, 2016. Dostupné z: <https://www.mrk.cz/clanek.php3?id=1571>. [cit. 2025-02-08].

MAPY.CZ. Mapová služba. Praha: Seznam.cz, ©2024. Online. Dostupné z: <https://mapy.cz>. [cit. 2025-02-09].

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. *Kůže, šupiny a zbarvení ryb*. Online. Brno: Oddělení rybářství a hydrobiologie, 2000, s. 1–5. Dostupné z: <http://www.rybarstvi.eu/dok%20rybari/ichtyologie/KUZE.pdf>. [cit. 2025-02-09].

MESTEK, Oto. *Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: pracovní text pro Podzemní výukové středisko JOSEF*. Neuvedeno. 2010. Dostupné z: https://old.vscht.cz/anl/josef/LabAtom/Navod_ICP-MS_2010.pdf. [cit. 2025-02-11].

Michigan Science Art. *Axial muscle anatomy of fish*. Online. Animal Diversity Web, ©2020. Dostupné z: https://animaldiversity.org/accounts/Perciformes/specimens/collections/contributors/Grzimek_fish/structure_function/v04_id131_con_axialmu/. [cit. 2025-02-08].

Moravský rybářský svaz, pobočný spolek v Uherském Brodě. *Orientační údaje o hmotnosti ryb v závislosti na jejich délce u vybraných druhů*. Online. ©2019. Dostupné z: <https://www.rybariub.cz/knihovna/kgryb/>. [cit. 2025-02-12].

MUSILOVÁ, Zuzana. *Nová fylogeneze paprskoploutvých ryb*. Živa. Online. 2016, roč. 2016, č. 4. Praha: Academia, SŠ AV ČR. ISSN 0044-4812. Dostupné z: <https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pd/pdf/nova-fylogeneze-paprskoploutvych-ryb.pdf>. [cit. 2025-02-15].

NOVÁKOVÁ, Hana. *Stanovení těžkých kovů v rybích šupinách metodou ICP - MS*. Online, Bakalářská práce, vedoucí Mgr. Markéta Holá, Ph.D. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie., 2009. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/u2pzd/Bakalarska_prace.pdf. [cit. 2025-02-13].

Příspěvatelé WikiSkript. *Měď*. Online. WikiSkripta. ©2022. Dostupné z: <https://www.wikiskripta.eu/w/M%C4%9B%C4%8F>. [cit. 2025-02-10].

Příspěvatelé WikiSkript. *Kontaminace kovy*. Online. WikiSkripta. ©2023. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Kontaminace_kovy. [cit. 2025-02-10].

RABENSEIFNER, Michal. *Paprskoploutví vs. svaloploutví – srovnání*. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/ped/podzim2015/Bi2MP_ZOSL/12a_Paprskoploutvi-Svaloploutvi_Rabenseifner.pdf. [cit. 2025-02-15].

STAROVE, Tomáš. *Ryby – anatomie*. Online. SlidePlayer.cz, 2013. Dostupné z: <https://slideplayer.cz/slide/12082757/>. [cit. 2025-02-08].

SULTANA, Tayyaba; SIDDIQUE, Amir; SULTANA, Salma; MAHBOOB, Shahid; AL-GHANIM, Khalid et al. Fish scales as a non-lethal tool of the toxicity of wastewater from the River Chenab. Online. *Environmental Science and*

Pollution Research. 2017, roč. 24, č. 3, s. 2464-2475. ISSN 0944-1344. Dostupné z: <https://doi.org/10.1007/s11356-016-7962-9>. [cit. 2025-02-11].

ŠÍMA, Petr. *Biologie: pro 2. ročník gymnázií*. 2023. Praha: Eduko, 2023. ISBN 978-80-88473-17-6.

ŠÍPEK, Antonín. *Úvod do populační teratologie*. Online. Praha, 2011. Dostupné z: http://www.vrozenevady.cz/prezentace/pdf/UDPT_1LFUK_2011.pdf [cit. 2025-02-16].

VELÍŠEK, Josef. *Vodní toxikologie pro rybáře*. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2014. ISBN 978-80-87437-89-6. Dostupné také z: <http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:11578040-01e0-11e9-bc37-005056827e51>.

8 SEZNAM ZKRATEK

ČOV – čistírna odpadních vod

ČDV – čistírna důlních vod

ICP-MS – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

HNO₃ – kyselina dusičná

μg – mikrogram

g – gram

mg – miligram

Cu – měď

Pb – olovo

As – arsen

Hg – rtuť

Cd – kadmium

MQ voda – deionizovaná voda

-SH – thiolová skupina

-COOH – karboxylová skupina

-NH₂ – amino skupina

HgS – sulfid rtuťnatý

Hg(OH)₂ – hydroxid rtuťnatý

HgCl₂ – chlorid rtuťnatý

[PbCO₃(aq)]⁰ – uhličitan olovnatý (v roztoku)

[PbOH]¹⁺ – hydroxoolovnatý kation

$[\text{Pb}(\text{OH})_2(\text{aq})]^0$ – hydroxid olovnatý (v roztoku)

$[\text{Cd}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ – hexaaquakademnatý kation

CuO – oxid měďnatý

CuS – sulfid měďnatý

CuCO₃ – uhličitan měďnatý

Cu(OH)₂ – hydroxid měďnatý

(CO₃)²⁻ – uhličitanový anion

(HCO₃)¹⁻ – hydrogenuhličitanový aniont

(SO₄)²⁻ – síranový anion

(PO₄)³⁻ – fosforečnanový aniont

ml – mililitr

ng – nanogram

pg – pikogram

ICP-OES – optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

MUNI – Masarykova univerzita v Brně

PE – polyethylen

LDPE – nízkohustotní polyethylen

μl – mikrolitr

MRS – Moravský rybářský svaz

PřF MUNI – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

9 PŘÍLOHY

9.1 Seznam příloh

<i>Příloha 1 Popis vzorkovací lokality Náměšť nad Oslavou; mapové podklady převzaty z Mapy.cz</i>	<i>58</i>
<i>Příloha 2 Popis vzorkovací lokality Oslavany; mapové podklady převzaty z Mapy.cz.....</i>	<i>59</i>
<i>Příloha 3 Popis vzorkovací lokality Ivančice; mapové podklady převzaty z Mapy.cz</i>	<i>60</i>
<i>Příloha 4 Jelec tloušť chycen na lokalitě Náměšť nad Oslavou nad objektem ČOV (délka 42 cm)</i>	<i>60</i>
<i>Příloha 5 Schéma vzorkovacích lokalit a zdrojů znečištění.....</i>	<i>61</i>
<i>Příloha 6 Souhrn všech vzorkovacích lokalit; mapové podklady převzaty z Mapy.cz.....</i>	<i>62</i>
<i>Příloha 7 Databáze chycených ryb včetně jejich přibližného stáří; žlutě označené - ryby vynechány ze statistického vyhodnocení dat.....</i>	<i>63</i>
<i>Příloha 8 Matice stanovených dat včetně navážky jednotlivých vzorků; žlutě označené - ryby vynechány ze statistického vyhodnocení dat.....</i>	<i>64</i>
<i>Příloha 9 Mediány obsahů kovů v šupinách na vybraných lokalitách</i>	<i>65</i>
<i>Příloha 10 Tabulka růstu jelce tlouště v povodí řeky Dyje; převzato z J. Brožíková, 2016.....</i>	<i>66</i>

- bod 1: vzorkovací místo nad ČOV (49.2047242N, 16.1583003E)
- bod 2: objekt ČOV Náměšť nad Oslavou (49.1971072N, 16.1546472E)
- bod 3: vzorkovací místo pod ČOV (49.1961853N, 16.1602853E)
- Odkaz přímo na Mapy.cz: vzorkovací lokalita [Náměšť nad Oslavou](#)

- bod 1: vzorkovací místo nad ČDV (49.1265583N, 16.3294789E)
- bod 2: objekt ČDV Oslavany (49.1257450N, 16.3382739E)
- bod 3: Dědičná štola - místo vyvěrání důlních vod (49.1270547N, 16.3380378E)
- bod 4: vzorkovací místo pod ČDV (49.0975019N, 16.3661864E)
- Odkaz přímo na Mapy.cz: vzorkovací lokalita [Oslavany nad a pod ČDV](#)

Příloha 3 Popis vzorkovací lokality Ivančice; mapové podklady převzaty z Mapy.cz

- bod 1: vzorkovací místo nad ČOV (49.0974739N, 16.3670808E)
- bod 2: objekt ČOV Ivančice (49.0986475N, 16.3918161E)
- bod 3: vzorkovací místo pod ČOV (49.0922617N, 16.4004689E)
- Odkaz přímo na Mapy.cz: vzorkovací lokalita [Ivančice nad a pod ČOV](#)

Příloha 4 Jelec tloušť chycen na lokalitě Náměšť nad Oslavou nad objektem ČOV (délka 42 cm)

- Měřítko schématu neodpovídá realitě
- Profil řeky není reálný
- Kilometrovník řeky byl posunut (počítá se až od první vzorkovací lokality)

Příloha 6 Souhrn všech vzorkovacích lokalit; mapové podklady převzaty z Mapy.cz

- bod 1: vzorkovací lokalita Náměšť nad ČOV
- bod 2: vzorkovací lokalita Náměšť pod ČOV
- bod 3: vzorkovací lokalita Oslavany nad ČDV
- bod 4: vzorkovací lokalita Oslavany pod ČDV, Ivančice nad ČOV
- bod 5: vzorkovací lokalita Ivančice pod ČOV

Příloha 7 Databáze chycených ryb včetně jejich přibližného stáří; žlutě označené - ryby vynechány ze statistického vyhodnocení dat

Rybí druh	Místo chycení	Délka	Datum chycení	Foto	Číslo	Přibližné stáří ryby	Tabulková hmotnost ryby (kg)	Vzorek
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	28 cm	25.02.2024	ne	1	5 až 6 let	0,51	1
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	27 cm	25.02.2024	ano	2	5 let	0,48	2
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	35 cm	25.02.2024	ne	3	podle tabulek 6 až 7 let	0,82	3
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	18 cm	25.02.2024	ne	4	4 roky	-	4
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	21 cm	01.04.2024	ne	5	5 let	0,27	5
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	19 cm	13.04.2024	ne	6	4 roky	-	6
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	22 cm	13.04.2024	ne	7	4 roky	0,3	7
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	12 cm	13.04.2024	ne	8	2 až 3 roky	-	8
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	17 cm	27.04.2024	ne	9	3 roky	-	9
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	15 cm	27.04.2024	ne	10	4 roky	-	10
Jelec tloušť	Oslavany, nad ČDV	16 cm	27.04.2024	ne	11	4 až 5 roky	-	11
Kapr obecný	Oslavany, nad ČDV	55 cm	01.04.2024	ano	12A	6 až 7 let	3,75	12A
Jelec tloušť	Náměšť, nad ČOV	30 cm	26.06.2024	ne	13	6 let	0,58	13
Jelec tloušť	Náměšť, nad ČOV	30 cm	26.06.2024	ne	14	6 let	0,58	14
x	vyřazeno malá navážka	x	x					x
x	vyřazeno malá navážka	x	x					x
Jelec tloušť	Náměšť, nad ČOV	42 cm	22.06.2024	ne	17	7 až 8 let	1,17	17
Jelec tloušť	Náměšť, nad ČOV	38 cm	27.06.2024	ne	18	7 až 8 let	0,96	18
Jelec tloušť	Náměšť, nad ČOV	36 cm	27.06.2024	ne	19	7 let	0,86	19
Jelec tloušť	Náměšť, nad ČOV	30 cm	27.06.2024	ne	20	7 let	0,58	20
Jelec tloušť	Náměšť, pod ČOV	18 cm	05.07.2024	ne	21	3 až 4 roky	-	21
Jelec tloušť	Náměšť, pod ČOV	14 cm	05.07.2024	ne	22	2 roky	-	22
Jelec tloušť	Náměšť, pod ČOV	20 cm	05.07.2024	ne	23	3 až 4 roky	-	23
Jelec tloušť	Náměšť, pod ČOV	25 cm	07.07.2024	ne	24	6 až 7 let	0,41	24
Jelec tloušť	Náměšť, pod ČOV	26 cm	07.07.2024	ne	25	6 let	0,44	25
Jelec tloušť	Náměšť, pod ČOV	32 cm	07.07.2024	ne	26	6 až 7 let	0,67	26
Jelec tloušť	Náměšť, pod ČOV	27 cm	04.07.2024	ne	27	5 let	0,48	27
Jelec tloušť	Náměšť, pod ČOV	35 cm	04.07.2024	ne	28	7 až 8 let	0,82	28
Jelec tloušť	Ivančice, nad ČOV (Oslavany, pod ČDV)	35 cm	08.07.2024	ne	29	8 let	0,82	29
Jelec tloušť	Ivančice, nad ČOV (Oslavany, pod ČDV)	22 cm	08.07.2024	ne	30	4 roky	0,3	30
Jelec tloušť	Ivančice, nad ČOV (Oslavany, pod ČDV)	16 cm	08.07.2024	ne	31	4 roky	-	31
Jelec tloušť	Ivančice, nad ČOV (Oslavany, pod ČDV)	47 cm	08.07.2024	ne	32	9 až 10 let	1,48	32
Jelec tloušť	Ivančice, nad ČOV (Oslavany, pod ČDV)	40 cm	11.07.2024	ano	33	8 let	1,05	33
Jelec tloušť	Ivančice, nad ČOV (Oslavany, pod ČDV)	16 cm	11.07.2024	ne	34	3 až 4 roky	-	34
Jelec tloušť	Ivančice, pod ČOV	25 cm	22.07.2024	ne	35	4 roky	0,41	35
Jelec tloušť	Ivančice, pod ČOV	16 cm	10.09.2024	ne	36	2 roky	-	36
Jelec tloušť	Ivančice, pod ČOV	13 cm	11.09.2024	ne	37	1 až 2 roky	-	37
Cejn velký	Ivančice, pod ČOV	45 cm	23.07.2024	ne	38A	5 let	0,87	38A
Ostřorečka stěhovavá	Ivančice, pod ČOV	45 cm	04.08.2024	ano	39A	5 až 6 let	1,32	39A
Plotice obecná	Ivančice, pod ČOV	25 cm	10.09.2024	ne	40A	4 až 5 let	0,43	40A

Příloha 8 Matice stanovených dat včetně navážky jednotlivých vzorků; žlutě označené - ryby vynechány ze statistického vyhodnocení dat

Datum chycení	Navážka (g)	Délka (cm)	Stáří (rok)	Cu (ug/g)	Cd (ug/g)	Pb (ug/g)	As (ug/g)	Hg (ug/g)
25.02.2024	0,0062	28	5,5	1,03	0,0070	0,264	< 0,02	< 0,009
25.02.2024	0,0085	27	5	0,66	0,0046	0,238	< 0,02	< 0,007
25.02.2024	0,0141	35	6,5	0,78	0,0020	0,154	< 0,009	0,007
25.02.2024	0,0034	18	4	0,70	0,0095	0,268	< 0,04	< 0,02
01.04.2024	0,0143	21	5	0,63	0,0036	0,297	< 0,009	0,004
13.04.2024	0,0113	19	4	0,68	0,0037	0,305	< 0,01	0,006
13.04.2024	0,0177	22	4	0,89	0,0026	0,958	0,009	0,004
13.04.2024	0,0088	12	2,5	5,38	0,0204	0,930	0,029	< 0,006
27.04.2024	0,0150	17	3	2,68	0,0398	0,946	< 0,009	0,004
27.04.2024	0,0182	15	4	1,09	0,0028	0,340	0,007	< 0,003
27.04.2024	0,0172	16	4,5	1,18	0,0059	0,398	0,008	0,003
26.06.2024	0,0190	30	6	0,46	0,0154	0,609	0,046	0,002
26.06.2024	0,0210	30	6	0,36	0,0099	0,236	0,012	< 0,003
26.05.2024	0,0014	12	2	4,05	0,0138	4,21	0,012	< 0,003
26.05.2024	0,0007	12	2,5	6,83	0,0640	1,18	< 0,09	< 0,04
22.06.2024	0,0222	42	7,5	0,47	0,0145	0,637	< 0,2	< 0,08
27.06.2024	0,0275	38	7,5	0,54	0,0163	0,293	0,007	< 0,002
27.06.2024	0,0149	36	7	0,66	0,0179	0,238	0,009	0,002
27.06.2024	0,0241	30	7	0,85	0,0236	0,344	< 0,009	0,005
05.07.2024	0,0241	18	3,5	3,77	0,0114	0,394	0,019	0,002
05.07.2024	0,0181	14	3,5	1,43	0,0081	0,295	0,016	< 0,002
05.07.2024	0,0232	20	3,5	0,69	0,0060	0,370	0,027	0,004
07.07.2024	0,0215	25	6,5	0,44	0,0078	0,576	0,020	< 0,002
07.07.2024	0,0208	26	6	0,66	0,0144	0,521	0,019	< 0,003
07.07.2024	0,0242	32	6,5	4,11	0,0185	0,468	0,013	0,004
04.07.2024	0,0208	27	5	0,66	0,0075	0,255	0,010	< 0,002
04.07.2024	0,0250	35	7,5	0,72	0,0110	0,478	0,013	< 0,003
08.07.2024	0,0293	35	7,5	1,59	0,0300	0,962	0,016	< 0,002
08.07.2024	0,0277	22	4	0,70	0,0042	1,21	0,016	< 0,002
08.07.2024	0,0183	16	4	1,11	0,0071	0,376	0,017	0,003
08.07.2024	0,0300	47	9,5	0,99	0,0163	0,749	0,018	< 0,003
11.07.2024	0,0198	40	8	0,99	0,0219	0,719	0,013	0,012
11.07.2024	0,0259	16	3,5	0,66	0,0172	0,329	0,017	0,003
22.07.2024	0,0223	25	4	0,58	0,0127	0,163	0,017	0,003
10.09.2024	0,0217	16	2	0,42	0,0117	0,125	0,014	< 0,002
11.09.2024	0,0218	13	1,5	0,44	0,0046	0,158	0,010	< 0,003
01.04.2024	0,0810	55	6,5	0,77	0,0496	0,300	0,011	< 0,003
23.07.2024	0,0347	45	5	0,53	0,0081	1,05	0,034	< 0,002
04.08.2024	0,0256	45	5,5	0,61	0,0082	0,809	0,041	< 0,002
10.09.2024	0,0237	25	4,5	0,32	0,0026	0,154	0,018	< 0,002

Příloha 9 Mediány obsahů kovů v šupinách na vybraných lokalitách

Vzorek	Cu	Cd	Pb	Median lokality (Cu)	Průměr lokality (Cu)	Median lokality (Cd)	Průměr lokality (Cd)	Median lokality (Pb)	Průměr lokality (Pb)
	ug/g	ug/g	ug/g						
1	1,03	0,0070	0,264	0,89	1,43	0,0046	0,0093	0,305	0,463
2	0,66	0,0046	0,238						
3	0,78	0,0020	0,154						
4	0,70	0,0095	0,268						
5	0,63	0,0036	0,297						
6	0,68	0,0037	0,305						
7	0,89	0,0026	0,958						
8	5,38	0,0204	0,930						
9	2,68	0,0398	0,946						
10	1,09	0,0028	0,340						
11	1,18	0,0059	0,398						
13	0,46	0,0154	0,609	0,51	0,56	0,0159	0,0163	0,319	0,393
14	0,36	0,0099	0,236						
x									
x									
17	0,47	0,0145	0,637						
18	0,54	0,0163	0,293						
19	0,66	0,0179	0,238						
20	0,85	0,0236	0,344						
21	3,77	0,0114	0,394	0,71	1,56	0,0096	0,0106	0,431	0,420
22	1,43	0,0081	0,295						
23	0,69	0,0060	0,370						
24	0,44	0,0078	0,576						
25	0,66	0,0144	0,521						
26	4,11	0,0185	0,468						
27	0,66	0,0075	0,255						
28	0,72	0,0110	0,478						
29	1,59	0,0300	0,962						
30	0,70	0,0042	1,21	0,99	1,01	0,0168	0,0161	0,73	0,72
31	1,11	0,0071	0,376						
32	0,99	0,0163	0,749						
33	0,99	0,0219	0,719						
34	0,66	0,0172	0,329						
35	0,58	0,0127	0,163	0,44	0,48	0,0117	0,0097	0,158	0,149
36	0,42	0,0117	0,125						
37	0,44	0,0046	0,158						
38A	0,53	0,0081	1,05	0,53	0,49	0,0081	0,0063	0,81	0,67
39A	0,61	0,0082	0,809						
40A	0,32	0,0026	0,154						

Tab. 1 Růst jelce tlouště v povodí Dyje (v mm)

věk.skup.	N	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
I.	4	79,3 (64,0-103,0)	45,3 (32,0-70,1)						
II.	0	0							
III.	4	146,0 (108,0-165,0)	59,1 (45,0 - 77,3)	85,6 (56,1-104,2)	114,4 (79,7-127,7)				
IV.	2	212,0 (172,0-252,0)	63,7 (46,6-80,9)	111,4 (88,4-134,4)	154,2 (124,2-184,3)	184,6 (142,1-227)			
V.	5	243,8 (203,0-260,0)	69,8 (47,8-87,0)	119,8 (97,4-139,7)	163,3 (140,9-186,2)	196,2 (168,8-212,8)	224,7 (187,5-239,4)		
VI.	2	278,5 (272,0-285,0)	76,8 (71,4-82,2)	127,7 (116,9-138,4)	164,5 (163,3-165,6)	190,6 (188,3-193,0)	216,7 (207,0-226,4)	253,8 (253,8- 253,8)	
VII.	1	393	85,1	138,0	190,9	249,9	312,1	352,6	374,3
celkem	18	194,1	62,9	111,3	150,2	198,2	233,6	286,7	374,3
w (g)		169,1	54,0	82,3	115,4	175,3	238,5	378,5	811,1